

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Población y bienestar social

Análisis territorial

Octubre 2006

Población y bienestar social

Análisis territorial

Octubre 2006

Autores:

Pascual RUBIO TERRADO; José Antonio GUILLÉN GRACIA; Pedro SIMÓN PUCHADES;
Marianna MARTÍNEZ ALFARO; Marian RUBIO PASTOR

Universidad de Zaragoza

Depósito Legal: TE-132-2007

DOI: 10.5281/zenodo.10667081

Oficina Técnica del PETER

C. Tomás Nogués, 1, 1 D

Teléf.: 978 617 257 - Fax: 978 617 258

www.peter.reviter.es | www.reviter.es

peter@reviter.es | reviter@reviter.es

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4.
2. METODOLOGÍA.....	5.
3. UBICACIÓN DEMOGRÁFICA Y POBLACIÓN.....	5.
3.1. Estructura de la población aragonesa. Tendencias generales.....	6.
3.2. Estructura de la población de la ciudad de Teruel.....	8.
3.3. Distribución de la población por barrios.....	9.
3.4. Movimiento natural de la población.....	11.
4. POBLACIÓN INMIGRANTE.....	12.
4.1. Población inmigrante	12.
4.2. Distribución de la población inmigrante por barrios.....	15.
5. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN.....	17.
5.1. Contratación de extranjeros.....	20.
6. RECURSOS SOCIALES Y CULTURALES.....	23.
6.1. Servicios sociales.....	23.
6.2. Recursos educativos.....	27.
6.3. Educación universitaria y otros centros.....	30.
6.3.1. Sanidad.....	31.
6.3.2. Personas discapacitadas.....	34.
6.3.3. Gasto farmacéutico.....	34.
6.4. Recursos culturales.....	35.
7. CAPITAL ASOCIATIVO.....	37.
7.1. Asociaciones.....	39.
7.2. Consejo de participación ciudadana.....	41.
8. CONCLUSIONES.....	43.
9. BIBLIOGRAFÍA.....	47.

1. INTRODUCCIÓN

Es sabido que las transformaciones asociadas a la globalización económica están dibujando un nuevo orden territorial, en el que cada vez se definen con mayor claridad espacios ganadores y perdedores. Los impactos territoriales derivados de los procesos en curso son de muy distinto signo y están protagonizados por la conformación de un espacio abstracto, difícil de entender, conceptualizar e interpretar -el espacio de los flujos y las redes, asociado a la progresiva apertura de los mercados y al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información-, por ello en cambio constante.

Siempre persiste la duda de saber si el futuro es realmente previsible; sin embargo, tenemos una evidencia: los pueblos convencidos de que el destino debe partir de un proyecto colectivo propio. La ciudad de Teruel, es un ejemplo de ello, por cuanto tiene la posibilidad de elaborar un Plan Estratégico que sea producto del consenso y la acción, capaz de convertirse en un reto colectivo para el siglo XXI.

La importancia de los factores sociales en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad es indudable. Así lo entendemos desde **PETER 2011**, desde el que se quiere poner en marcha un conjunto de actuaciones encaminadas a propiciar un futuro con garantías en el bienestar social de sus ciudadanos.

Las claves principales se centran en la participación ciudadana y la invitación hacia quienes desean crear un modelo propio de ciudad para Teruel, con un grado de compromiso relevante. El presente documento recopila información considerada significativa para conocer, de forma sucinta, el componente social de Teruel en el momento actual. La justificación del informe parte del convencimiento de que cada ciudad constituye una unidad demográfica compleja, por tanto, es importante realizar un análisis riguroso de las características demográficas del grupo humano. El factor demográfico se constituye en causa, pero también en efecto, de la transformación de los fundamentos productivos de una ciudad. El análisis del volumen y el comportamiento de los efectivos se convierten en un elemento que proporciona una primera fotografía de la evolución que sigue una ciudad en su curso histórico. (Delgado, 1995: 69).¹

Su finalidad está marcada por ser un referente técnico para establecer estrategias adecuadas de desarrollo. El Diagnóstico Social se ha llevado a cabo en base al siguiente marco teórico:

- **Capital Humano:** características demográficas; población inmigrante que reside en la ciudad y tejido asociativo.
- **Recursos Económicos:** principales sectores de la economía e indicadores que dan cuenta de la situación del mercado laboral.
- **Recursos Sociales:** servicios sanitarios, educativos y culturales.

¹ Las pequeñas y medianas capitales de provincia en el proceso de modernización del sistema urbano español. Las Palmas: Universidad.

2. METODOLOGÍA

El diagnóstico se ha elaborado a partir de la obtención y tratamiento de información, de carácter tanto cualitativo, como cuantitativo. Para conseguir esa información, se han utilizado diferentes técnicas de investigación social, tal y como se describe a continuación:

- **Cuantitativas:** el procesamiento de ese tipo de información se ha llevado a cabo a través de una revisión exhaustiva de diversas fuentes documentales pertenecientes a organismos oficiales: Ayuntamiento de Teruel, Instituto Nacional de Estadística, Instituto Aragonés de Estadística, Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, Departamento de Servicios Sociales y Familia, Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Observatorio de Empleo y material hemerográfico reciente.

Los datos se han trabajado, siempre que ha sido posible, en relación a la ciudad de Teruel y a los distritos (en algunos casos, dada la dificultad para conseguir este tipo de información se ha optado por plasmar los referentes a la Provincia de Teruel en su conjunto). También se han tomado en consideración datos nacionales para realizar comparaciones.

Se hace especial hincapié en plasmar información sobre los siguientes distritos: Centro, Muela-Crta.Zaragoza, San León-Las Viñas, Carrel, Arrabal, Bajo Los Arcos, San Julián, Ensanche, Fuenfresca, Aldehuela, El Campillo, Castralvo, Caude, Conclud, San Blas, Tortajada, Valdecebro, Villalba Baja, Villaspesa.

- **Cualitativas:** A través de los resultados obtenidos en DAFO, sondeo de opinión, DELPHI e información derivada de las mesas de trabajo durante la primera etapa del Plan Estratégico de la Ciudad de Teruel (PETER,2011).

3. UBICACIÓN DEMOGRÁFICA Y POBLACIÓN

Los datos demográficos que ponen de manifiesto ese imparable proceso de envejecimiento en el conjunto de la población española, adquieren una dimensión mucho más preocupante cuando se circunscriben a nuestro entorno. Así, Aragón dentro de España, la provincia de Teruel en Aragón y la ciudad de Teruel más concretamente, ponen de manifiesto matices distintos en la descripción de su realidad, aunque presenten tendencias comunes.

El último estudio intercensal 1900-2001 efectuado por el BBVA (2006), refleja que Teruel es la única provincia de España que ha perdido casi el 50 por ciento de su población inicial, al haber pasado de 251.994 habitantes en 1900, a 135.858 en 2001, con el agravante de que el descenso ha sido constante desde 1910 (año en el que consiguió su máximo de población, con 265.900 habitantes), lo que se traduce en una importante pérdida de población por decenio, y la convierte en la provincia más despoblada de Aragón.

Tabla 1. Población de la provincia de Teruel. En nº de habitantes

1910	1970	1981	1991	2001
256.900	173.868	153.457	143.680	135.858

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Datos intercensales (1910-2001)

Sin embargo, a partir del año 2001, según información del padrón, se observa una ruptura en la tendencia de crecimiento negativo de la población turolense, lo que puede justificarse por el proceso inmigratorio. (ver tabla 2 y gráfico 2).

Tabla 2. Evolución de la población. España, Aragón y provincias

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	España
1998	204.956	136.840	841.438	1.183.234	39.852.651
1999	205.429	136.849	844.571	1.186.849	40.202.160
2000	205.430	136.473	848.006	1.189.909	40.499.791
2001	205.955	136.233	857.565	1.199.753	41.116.842
2002	208.963	137.342	871.209	1.217.514	41.837.894
2003	211.286	138.686	880.118	1.230.090	42.717.064
2004	212.901	139.333	897.350	1.249.584	43.197.684

Fuente: Padrón municipal de habitantes años 1998 a 2004. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

3.1. Estructura de la población aragonesa. Tendencias generales

Según datos del padrón a fecha de 2004, se observa que la población, tanto en Huesca como en Teruel, se ubica mayoritariamente distribuida por la provincia, pero en el caso de Zaragoza esto no es así, porque la capital concentra el mayor volumen absoluto de población, lo es la consecuencia de la intensidad del flujo inmigratorio recibido por esa ciudad durante los últimos cuatro decenios, flujo que ha buscado, básicamente, unas mejores condiciones de vida y unas oportunidades laborales que sus lugares de origen no ofertaban; a Zaragoza han emigrado gentes del resto de Aragón, y también de otras partes de España, a los que se añade una importante llegada de extranjeros durante el último decenio; el proceso se percibe también en Huesca Teruel, aunque con una intensidad, tanto relativa, como absoluta, mucho menor.

En el caso concreto de la ciudad de Teruel, su población supone el 2,6 % de la total de Aragón, frente a un 11,5 % que reside en la provincia, con una distribución equitativa por sexos, aunque en valores absolutos el número de mujeres es mayor al de los hombres. (Tabla 3)

Tabla 3. Población de Aragón, provincias y capitales

	Aragón		Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Total	Provincia	Capital	Provincia	Capital	Provincia	Capital	
Total	1.249.584	212.901	47.923	139.333	32.580	897.350	638.799	
Varones	620.874	107.961	23.162	71.073	15.741	441.840	308.935	
Mujeres	628.710	104.940	24.761	68.260	16.839	455.510	329.864	
%/total de Aragón	100,00%	17,04%	3,84%	11,15%	2,61%	71,81%	51,12%	

Fuente: IAEEST, según datos del Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2004.

Tal como se refleja en la siguiente tabla, son las zonas rurales de la Comunidad aragonesa y los municipios de menor tamaño los que siguen perdiendo población, acrecentándose en amplias zonas el fenómeno de la despoblación, frente al crecimiento de las zonas urbanas y de determinados municipios rurales de carácter central por las funciones que desempeñan respecto a su territorio circundante.

Tabla 4. Variación de la población aragonesa por tamaño de Municipio

	Nº de municipios	Población		Variación
		1991	2001	Absoluta
1-100 hab.	119	6.793	6.498	-295
101-500 hab.	400	96.617	86.137	-10.080
501-1000 hab.	95	66.587	62.278	-4.309
1.001-5.000 hab.	99	180.058	176.846	-3.212
5.001-10.000 hab.	9	64.349	68.601	4.252
10.001-50.000 hab.	10	180.419	188.950	8.531
>50.000 hab.	1	594.394	614.905	20.511
Total Aragón	731	1.188.817	1.204.215	15.398

Fuente: Censos de Población 1991 y 2001 (INE)

El crecimiento demográfico no responde a un cambio de signo en el crecimiento vegetativo de la región, que sigue siendo negativo, sino a la incidencia positiva del saldo migratorio y, más concretamente, a la inmigración procedente del extranjero. El incremento que ha experimentado en los últimos cinco años, ha contribuido a revertir, en cierto sentido, el proceso de declive demográfico.

3.2 Estructura de la población de la ciudad de Teruel

En términos comparativos, la ciudad de Teruel tenía 29.320 habitantes en el año 1998, y 32.580 en 2004. El crecimiento en seis años ha sido aproximadamente del 11,1%.

Tabla 5: Población de la ciudad de Teruel. (1998-2005)

Población 1998			Población 2005			Tasa de Variación		
Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
29.320	14.134	15.186	33.238	16.091	17.147	0,11	0,11	0,11

Fuente: IAEST con datos del Padrón municipal de habitantes.

Gráfico 5. Pirámides de población (perspectiva comparativa)

Fuente: IAEST con datos del Padrón municipal de habitantes

La pirámide de la población turolense es un claro ejemplo de grupo humano envejecido, en el que la debilidad de la base es creciente, y cada vez mayor la acumulación de población en la cúspide (con niveles de sobre-envejecimiento y de dependencia alarmantes), a la vez que los grupos de edad intermedia corren el riesgo de quedar estrangulados, en un futuro próximo. Comparando entre los padrones de 1998 y 2001, ha disminuido el porcentaje de población joven y aumentado el de participación de la adulta y, sobre todo, la anciana. Este fenómeno se explica por el déficit estructural en el relevo generacional de los grupos de edad adulta en edad de procrear (lo que incide negativamente en el número absoluto de nacimientos), y también por la migración a la ciudad de personas mayores procedentes de otras partes de la provincia, que llegan buscando

mejores servicios. La ciudad se enfrenta al reto de atender a personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, al precisar de apoyos para poder ejercer sus derechos de ciudadanía, para poder acceder a los bienes sociales y que necesitan recibir una atención sin la que no pueden desarrollar las actividades más esenciales de la vida diaria.

Tabla 9. Indicadores demográficos. España, Aragón, provincias y capitales de provincia

	Huesca		Teruel		Zaragoza		Aragón	España
	Provincia	Capital	Provincia	Capital	Provincia	Capital		
Edad media de la población	44,07	41,21	45,14	40,86	42,23	41,35	42,87	40,01
Índice de envejecimiento	138,51	95,23	151,77	89,49	111,28	98,01	120,40	82,87
Índice de sobrevejecimiento	12,14	12,26	12,28	13,10	10,47	10,16	11,05	10,13
Tasa global de dependencia	57,27	49,61	66,14	54,27	48,41	44,67	51,70	46,11
Composición por edad								
% de población de 0 a 19 años	17,39	19,89	17,83	21,69	17,93	18,33	17,83	20,56
% de población de 20 a 64 años	58,52	61,16	55,10	58,90	62,12	63,71	60,71	62,41
% de población de 65 y más años	24,09	18,95	27,07	19,41	19,95	17,96	21,47	17,04
Grados de juventud								
% de población menor de 15	12,32	14,21	12,74	15,77	12,66	12,92	12,62	14,52
% de población menor de 25	24,01	27,19	23,84	28,29	25,07	25,77	24,75	28,35
% de población menor de 35	38,45	42,41	37,05	42,62	41,23	42,35	40,28	45,19
% de población menor de 45	53,61	58,29	51,78	59,73	56,51	57,83	55,48	60,67

Fuente: IAEST datos censales 2001

3.3. Distribución de la población por barrios

En lo que respecta a la distribución de población por barrios, el 36% se concentra en el Ensanche, el 12,7% en la Fuenfresca, el 11% en el Centro, el 7,19% en el Arrabal, el 6,84% en San León-Las Viñas, el 5,90% Bajo los Arcos, el 5,53% en Carrel, el 5,46% en Muela-Crta. Zaragoza y el 3,87 en San Julián.

Menor peso sobre la población total corresponde a los barrios de: Villaspesa 1,4%, San Blas 0,8%, Caudé 0,7%, Villalba Baja 0,7%, Castalvo 0,43%, Concud 0,4%, Aldehuela 0,3%, Tortajada 0,2%, El Campillo 0,2%, y Valdecebro 0,2%.

Tabla 6. Distribución poblacional por barrios en la ciudad de Teruel

	TOTAL	Varones	Mujeres
Centro	3.684	1.710	1.974
Muela-Crta. Zaragoza	1.815	890	925
San León-Las Viñas	2.273	1.118	1.155
Carrel	1.838	908	930
Arrabal	2.390	1.179	1.211
Bajo Los Arcos	1.960	944	1.016
San Julián	1.285	642	643
Ensanche	12.267	5.840	6.427
Fuenfresca	4.013	1.974	2.039
Aldehuela	83	46	37
El Campillo	63	39	24
Castralvo	144	75	69
Caude	227	114	113
Concud	128	68	60
San Blas	272	141	131
Tortajada	72	41	31
Valdecebro	50	27	23
Villalba Baja	216	104	112
Villaspesa	458	231	227
TOTAL	33.238	16.091	17.147

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Datos inframunicipales Censo 2001

Tabla 7. Distribución de la población de la ciudad de Teruel por tramos de edad

	TOTAL	Menos de 16	16-64	65 ó más
Arrabal	2204	329	1421	454
Bajo Los Arcos	1822	316	1146	360
Barrios Rurales 2	1384	118	788	478
Carrel	1711	295	1155	261
Centro	3350	402	2010	938
Ensanche	11799	1910	7340	2549
Fuenfresca 1	3954	1030	2717	207
Muela-Crta. Zaragoza	1648	235	1048	365
San Julián	1176	198	786	192
San León-Las Viñas	2110	449	1417	244

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Datos inframunicipales Censo 2001.

Por tramos de edad, El Ensanche y La Fuenfresca concentran la mayor cantidad de población menor de 16 años, con un 36,2% y 19,5% respectivamente de la censada total. En los grupos que

van desde los 16 a los 64 años, tres son los barrios que destacan, Ensanche, con un 37%, Fuenfresca, con un 13,7% y Centro con un 10,1%. Para el tercer grupo de edad, que comprende las personas con más de 65 años, los barrios del Ensanche y Centro concentran mayor población de este grupo con 42,14% y 16,50% respectivamente.

3.4. Movimiento natural de la población

El éxodo rural en la provincia de Teruel, además de provocar el envejecimiento de la población, ha tenido una repercusión directa sobre la natalidad. Según Gómez Bahillo, las tasas de natalidad de Teruel resultan superiores a las medias del país hasta 1930. En la década de los 40, se dejan sentir las consecuencias de la Guerra Civil, afectando a la población joven, lo que repercutió en la caída de la natalidad de años posteriores, produciéndose una ligera recuperación más tarde. El éxodo de años posteriores se produjo entre la población comprendida entre 20 y 39 años, el de mayor capacidad reproductora.

Tabla 8. Movimiento natural de la población (2003)

	Aragón	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Total	Provincia	Capital	Provincia	Capital	Provincia	Capital
Nacimientos	10.363	1.623	457	909	287	7.831	5.952
Defunciones	12.985	2.493	489	1.682	340	8.810	5.797
Matrimonios	5.967	818	292	561	196	4.588	3.545
Crecimiento vegetativo	-2.622	-870	-32	-773	-53	-979	155

Fuente: Boletines estadísticos del Movimiento Natural de la Población.
Instituto Aragonés de Estadística. (IAEST, 2003)

Actualmente, el número de nacimientos está aumentando, lo se explica más por el comportamiento reproductivo de las mujeres provenientes de otros países que por un incremento del índice de fecundidad de las nacionales. Con todo, el crecimiento vegetativo sigue siendo negativo, y lo sería más de no existir la aportación de los inmigrantes extranjeros.

4. POBLACIÓN INMIGRANTE

4.1. Población inmigrante

Sabemos que las migraciones han sido una constante a lo largo de la historia. El crecimiento demográfico, los cambios tecnológicos, los conflictos étnicos y políticos, las guerras, han estado acompañadas siempre de los procesos migratorios. En este sentido, la teoría de expulsión indica *“que los grupos humanos abandonan su lugar de residencia, cuando no pueden satisfacer sus necesidades básicas y vitales por diferentes motivos, y se dirigen hacia otros asentamientos que constituyen un atractivo y en los cuales piensan que van a poder conseguir sus expectativas”*. (Bahillo,2003:1). Mientras que los factores de atracción *“son los contrarios: riqueza, posibilidad de empleo, y de mejores condiciones laborales, mejoramiento del nivel de vida y de las expectativas de bienestar, sistemas políticos democráticos, etc.”*. (Bahillo,2003:1)

La inmigración extranjera en España se ha convertido, en esta última década, en un fenómeno que despierta una atención creciente a todos los niveles, y así se ha visto reflejado en el incremento sostenido de estudios en ese terreno. La vieja tradición emigrante del pueblo español ha perdido fuerza y presencia en las estadísticas de los movimientos de la población en España, convirtiéndose, por otra parte, en país receptor. El país está experimentando una reestructuración social producto del fenómeno de la inmigración. Por tanto, se ha convertido en un hecho de relevancia para explicar los principales cambios de la sociedad española.

Actualmente, en la Unión Europea residen 11 millones de extranjeros. La principal vía de acceso al Viejo Continente de los flujos procedentes de África y Latinoamérica es España. Otras rutas son las que proceden del Este de Europa y Asia. Según el padrón a 1 de enero de 2006 residían en España 3,88 millones de extranjeros, lo que supone un 8,7% de la población nacional.

Illes Balears es la Comunidad Autónoma con mayor proporción de población extranjera (el 15,6% de los ciudadanos “empadronados”). Por el contrario, las comunidades con menor proporción son: Extremadura, Galicia y Asturias (con poco más del 2,5%) y Ceuta, País Vasco, Cantabria y Castilla y León (apenas llegan al 4%).² Según el padrón provisional a 1 de enero de 2006, en Aragón hay un total de 98.900 extranjeros, lo que representa un 7,8% de la población total.

La provincia de Teruel tiene 141.642 habitantes a esa misma fecha, con un incremento de 551 con respecto a 2005. Ese dato es inferior al del saldo migratorio, dada la pérdida de población por el saldo vegetativo negativo. De acuerdo a la información más reciente aportada por el INE, un total de 4.569 personas cambiaron de residencia en la provincia de Teruel, de ellas 3.188 españolas y 1.381 naturales de otros países. Más de la tercera parte de estos desplazamientos, 1.658 personas, lo fueron dentro de los límites provinciales. Estrictamente, fueron 2.911 los ciudadanos que llegaron de otros lugares.

² El Correo Digital. La inmigración en España. Datos del 25 de julio de 2006

Tabla 10. Variaciones residenciales

CCAA/PROV/COM/MUN	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Inmigraciones:															
ARAGÓN	11.671	16.292	17.909	17.551	17.818	11.150	15.597	18.545	20.244	24.001	26.255	35.809	39.208	53.323	56.808
Internas	6.179	8.918	10.233	9.666	9.841	5.960	8.345	10.055	11.084	11.591	12.126	17.593	19.362	19.471	20.031
Externas	5.492	7.374	7.676	7.885	7.977	5.190	7.252	8.490	9.160	12.410	14.129	18.216	19.846	33.852	36.777
HUESCA	2.868	3.944	4.341	4.664	4.110	2.426	3.449	4.473	4.686	5.138	6.389	8.068	8.219	10.239	10.285
Internas	1.121	1.793	1.866	1.881	1.753	941	1.359	1.678	1.649	1.548	1.895	2.526	2.548	2.746	2.850
Externas	1.747	2.151	2.475	2.783	2.357	1.485	2.090	2.795	3.037	3.590	4.494	5.542	5.671	7.493	7.435
TERUEL	1.644	2.343	2.580	2.566	2.586	1.735	2.461	3.078	3.277	3.790	4.585	6.653	6.234	6.942	7.266
Internas	643	982	1.027	934	914	669	829	989	1.083	1.138	1.162	1.512	1.648	1.700	1.658
Externas	1.001	1.361	1.553	1.632	1.672	1.066	1.632	2.089	2.194	2.652	3.423	5.141	4.586	5.242	5.608
ZARAGOZA	7.159	10.005	10.988	10.321	11.122	6.989	9.687	10.994	12.281	15.073	15.281	21.088	24.755	36.142	39.257
Internas	2.870	4.152	4.948	4.715	4.994	3.030	4.235	5.115	5.891	6.310	6.509	9.782	11.034	11.161	11.602
Externas	4.289	5.853	6.040	5.606	6.128	3.959	5.452	5.879	6.390	8.763	8.772	11.306	13.721	24.981	27.655
Comarca de Teruel	535	821	893	838	832	566	675	823	930	982	1.578	1.674	1.701	1.996	2.205
Internas	113	187	224	179	182	129	144	151	153	180	247	253	275	300	280
Externas	422	634	669	659	650	437	531	672	777	802	1.331	1.421	1.426	1.696	1.925
Teruel, ciudad	387	600	685	666	656	440	496	594	628	729	1.313	1.279	1.169	1.406	1.568
Emigraciones:															
ARAGÓN	10.786	15.326	17.028	16.820	17.191	11.328	15.428	18.444	20.017	20.976	21.236	31.690	34.312	35.367	36.617
Internas	6.179	8.918	10.233	9.666	9.841	5.960	8.345	10.055	11.084	11.591	12.126	17.593	19.362	19.471	20.031
Externas	4.607	6.408	6.795	7.154	7.350	5.368	7.083	8.389	8.933	9.385	9.110	14.097	14.950	15.896	16.586
HUESCA	2.477	3.822	4.179	4.137	3.971	2.584	3.467	3.921	4.249	4.229	4.322	6.094	6.619	7.332	7.447
Internas	1.121	1.793	1.866	1.881	1.753	941	1.359	1.678	1.649	1.548	1.895	2.526	2.548	2.746	2.850
Externas	1.356	2.029	2.313	2.256	2.218	1.643	2.108	2.243	2.600	2.681	2.427	3.568	4.071	4.586	4.597
TERUEL	2.090	2.743	2.969	2.631	2.646	1.957	2.466	2.895	3.073	3.432	3.084	4.422	4.842	5.102	5.265
Internas	643	982	1.027	934	914	669	829	989	1.083	1.138	1.162	1.512	1.648	1.700	1.658
Externas	1.447	1.761	1.942	1.697	1.732	1.288	1.637	1.906	1.990	2.294	1.922	2.910	3.194	3.402	3.607
ZARAGOZA	6.219	8.761	9.880	10.052	10.574	6.787	9.495	11.628	12.695	13.315	13.830	21.174	22.821	22.933	23.905
Internas	2.870	4.152	4.948	4.715	4.994	3.030	4.235	5.115	5.891	6.310	6.509	9.782	11.034	11.161	11.602
Externas	3.349	4.609	4.932	5.337	5.580	3.757	5.260	6.513	6.804	7.005	7.321	11.392	11.787	11.772	12.303
Comarca de Teruel	548	775	846	814	757	597	659	871	845	944	869	1.205	1.315	1.320	1.361
Internas	113	187	224	179	182	129	144	151	153	180	247	253	275	300	280
Externas	435	588	622	635	575	468	515	720	692	764	622	952	1.040	1.020	1.081
Teruel, ciudad	356	506	500	566	485	371	458	622	580	634	588	804	905	841	963
Saldo migratorio:															
ARAGÓN	885	966	881	731	627	-178	169	101	227	3.025	5.019	4.119	4.926	17.956	20.191
HUESCA	391	122	162	527	139	-158	-18	552	437	909	2.067	1.974	1.600	2.907	2.838
TERUEL	-446	-400	-389	-65	-60	-222	-5	183	204	358	1.501	2.231	1.392	1.840	2.001
ZARAGOZA	940	1.244	1.108	269	548	202	192	-634	-414	1.758	1.451	-86	1.934	13.209	15.352
Comarca de Teruel	-13	46	47	24	75	-31	16	-48	85	38	709	469	386	676	844
Teruel, ciudad	31	94	185	100	171	69	38	-28	48	95	725	475	264	565	605

Fuente: IAEST

Entre los nuevos pobladores de nacionalidad española, el colectivo más numeroso procede de la provincia de Zaragoza (553); seguido de los de Barcelona (480), Valencia (399), Castellón de la Plana (113), Tarragona (85), Madrid (83) y Huesca (40). También Zaragoza aportó la mayor cifra de extranjeros que se establecieron en nuestra provincia estando ya en España (164); siguen Castellón (124), Valencia (78), Barcelona (66), Madrid (50), Huesca (38) y Murcia (25). De los

2.697 inmigrantes llegados del extranjero, la mayor aportación fue de Rumanía, con 963, más que cualquier provincia española. Después, Marruecos (577), Colombia (174) y Portugal.

Tabla 11. Migraciones exteriores e interiores a la Provincia de Teruel. 2005

Migraciones exteriores		Migraciones interiores	
Países de procedencia		Provincia de procedencia	
Rumanía	963	Teruel	1658
Marruecos	577	Zaragoza	717
Colombia	174	Barcelona	546
Portugal	141	Valencia	477
Brasil	117	Castellón	237
Argentina	68	Madrid	133
Rep. Dominicana	68	Tarragona	106
Pakistán	65	Huesca	78
Perú	61	Alicante	53
Polonia	52	Guadalajara	45
Bulgaria	47	Islas Baleares	38
Ecuador	40	Murcia	35
España	35	Lleida	32
Cuba	28	Jaén	26
Ucrania	25	Cuenca	22
Chile	22	Girona	19

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Las emigraciones sin salir de España, ocasionaron en la provincia 5.162 movimientos, si bien, como se ha dicho en el capítulo de inmigraciones, 1.658 se realizaron dentro del propio territorio turolense. Entre los españoles, los principales destinos no difieren mucho de los de procedencia de los inmigrantes; Zaragoza también fue la provincia más solicitada con 754 personas; 314 se instalaron en Valencia y 308 en Barcelona. Las siguientes fueron Castellón (159), Tarragona (95), Madrid (68) y Huesca (52).

En el caso de los extranjeros que salieron de la provincia para ir a otros territorios españoles, el destino más importante fue Castellón (268), seguido muy de cerca de Zaragoza (256). A continuación, figuran otras provincias como Barcelona (96), Madrid (79), Tarragona (56), Alicante (40) y Murcia (34). Las demarcaciones sin ningún representante fueron Avila, Lugo, Orense, Ceuta y Melilla.

Apenas 103 personas dejaron la provincia para instalarse en otros países, de ellas sólo 17 eran españolas; 15 fueron a países europeos (11 a la Unión Europea) y dos a América. Los extranjeros sumaron 86, de los que 39 emigraron a Europa (4 de ellos a países la UE), 7 a América, 3 a África y uno a Asia. (INE, 2005)

Los datos reflejan la importancia de las migraciones como un elemento que contribuye a mantener e, incluso, inducir una tendencia al incremento de población, y a paliar los efectos de la emigración, el saldo vegetativo negativo y el envejecimiento.

No menos importante es la ubicación de la población inmigrante en la ciudad de Teruel. Según los datos disponibles, la emigraciones son menos que las inmigraciones, lo que convierte a Teruel en una provincia receptora neta de pobladores.

Los datos del último padrón confirman esas tendencias, la ciudad de Teruel roza los 35.000 habitantes. Casi una de cada diez personas empadronadas en Teruel capital -el 9,6%- es inmigrante nacido en el extranjero. El incremento de población con respecto a 2005 es de 858 personas (el 2,5%), de las que 747 son extranjeros, es decir, el 87% del total.

Según la Asociación Turolense de Inmigrantes Solidarios (ATIS) el aumento del número de extranjeros empadronados en la capital en el último año se debe a la demanda de trabajadores de otros países por parte de los empresarios locales, en actividades de difícil cobertura por parte de la población local, y, sobre todo, a las reagrupaciones familiares. Una estadística elaborada hace tres años reveló que sólo el 17% de la población extranjera que se asentaba en Teruel se trasladaba posteriormente a otras ciudades. Este dato, facilitado por la Asociación Turolense de Inmigrantes Solidarios (ATIS), indica el altísimo grado de permanencia de los inmigrantes procedentes de otros países en la ciudad.³ Entre otros elementos, se aprecia la tranquilidad y las reducidas distancias a recorrer en la capital. En cuanto a los factores negativos, se menciona la inestabilidad laboral, con contratos temporales y periodos de paro, y la vivienda. (Diario de Teruel, 06/01/2006).

4.2 Distribución de la población inmigrante por barrios

La población extranjera está distribuida por todos los barrios, sin embargo, es en el Centro y Ensanche donde se concentra la mayor cantidad (34,6% y 31,8 respectivamente y en este orden).

³ A juicio de la presidenta de ATIS, las personas extranjeras “valoran la calidad de vida” que ofrece la capital turolense, “incluso sabiendo que podrían tener una mejora económica si se trasladaran a otras ciudades”.

Tabla 12. Distribución de la población española y extranjera por barrios

	TOTAL	Extranjera	Española
Arrabal	2.204	46	2.158
Bajo Los Arcos	1.822	21	1.801
Barrios Rurales	1.384	18	1.366
Carrel	1.711	25	1.686
Centro	3.350	222	3.128
Ensanche	11.799	204	11.595
Fuenfresca	3.954	26	3.928
Muela-Crta. Zaragoza	1.648	32	1.616
San Julián	11.76	11	1.165
San León-Las Viñas	2.110	36	2.074

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo 2001. Datos inframunicipales

Por nacionalidades, la colonia rumana está presente en todos los barrios de la ciudad, los procedentes de Colombia se concentran en las unidades residenciales Centro, Ensanche y Fuenfresca 1. Los de Marruecos en la Muela-Crta Zaragoza, Carrel, Ensache y los barrios rurales. Los de Ecuador mayormente en el Centro y el Ensanche.

Tabla 13. Distribución de los inmigrantes por país de nacionalidad y por barrios

	Total población	Total extranjeros	UE (25)	Bulgaria	Rumania	Marruecos	Argentina	Colombia	ASIA	OTROS
Centro	3.684	542	24	12	110	57	22	110	55	151
Muela-Crta. Zaragoza	1.815	106	4	3	56	17	3	8	0	15
San León-Las Viñas	2.273	65	9	1	16	8	4	8	0	0
Carrel	1.838	102	5	0	32	17	6	15	0	19
Arrabal	2.390	124	1	0	36	9	3	20	21	0
Bajo Los Arcos	1.960	60	5	0	18	11	0	8	2	27
San Julián	1.285	70	3	1	35	4	6	4	0	34
Ensanche	12.267	637	30	6	246	23	37	138	10	16
Fuenfresca	4.240	43	8	0	11	2	0	12	0	17
B. Rurales	1.486	79	19	3	4	30	0	3	0	146

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo 2001. Datos inframunicipales

Aunque se percibe que la presencia de la población inmigrante, tanto en la provincia como en la ciudad, es una alternativa para paliar los efectos de la despoblación, también se acepta que no es la solución definitiva al problema, pese a la importancia del aporte. En esta misma línea, observamos que la población inmigrante en Teruel representa un aporte a la economía y al desarrollo de la misma, con una presencia importante en los sectores que más influyen en la

economía de Teruel, la hostelería y la construcción. El desarrollo de mecanismos para garantizar su integración se ha convertido en una prioridad social.

5. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN

En Europa, los analistas de la estructura social apuntan que se está produciendo una progresiva dualización de la misma. Desde el pleno empleo de los años 70, se ha pasado a concebir el trabajo como un bien cotizado y escaso, al que al que no todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el mismo acceso potencial. Esto está provocando que una parte creciente de población, precisamente la que tiene menos capacidad de adaptación, quede excluida no solo del trabajo sino en la participación social, en el hábitat, en los círculos de poder y, en definitiva, acabe integrándose en el círculo de la marginación⁴. La ciudad de Teruel no escapa de esta realidad, y la estructura productiva y de empleo cuenta, en el momento actual, con nuevos ingredientes que la dinamizan.

De acuerdo a los datos del Observatorio de Empleo para el año 2005, en Aragón los rasgos esenciales del empleo son:

- El aumento en la contratación.
- El gran incremento de los contratos a extranjeros. Casi la cuarta parte de los contratos firmados se realizan a este colectivo, siendo muy acusada la diferencia por género, ya que el 72,1% se suscriben con hombres.
- El empleo femenino ha aumentado con respecto al año anterior (9.460 contratos más, que suponen un incremento del 4,9 %), aunque sigue siendo un colectivo que no se incorpora de manera igualitaria al mercado laboral. En 2005, las mujeres paradas representan el 58,7 % del total de desempleados. De los contratos firmados a lo largo del año, el 45,1% han sido femeninos.
- Los mayores de 45 años son los que tienen más dificultades para incorporarse al mercado laboral. Representan 1/3 de los parados, y es el colectivo al que menos contratos se realizan.
- Los desempleados cuyo nivel de estudios es el de ESO registran el mayor porcentaje, tanto de paro (57,9 %), como de duración media en situación de desempleo (366 días). El agregado femenino alcanza aquí su cota máxima (61,2 % y 455 días, respectivamente).
- Las ocupaciones menos cualificadas son muy representativas; las siete que más contratos generan suponen el 51 % del total de la contratación. Entre las ocupaciones sigue existiendo una fuerte segmentación por género.

⁴ Plan Específico de Teruel

Así pues, aunque todas las variables son importantes, hay que destacar dos: la contratación de extranjeros y la desigual incorporación de la mujer al ámbito laboral. En este apartado se hace referencia a los principales indicadores de empleo haciendo hincapié en su distribución por sexo.

Tabla 14. Distribución del paro por Género y Provincia

	Aragón		Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Hombres	17.159	41,3	2.666	43,8	1.714	40,4	12.779	41,0
Mujeres	24.349	58,7	3.426	56,2	2.530	59,6	18.393	59,0
Total	41.508	100	6.092	100	4.244	100	31.172	100

Fuente: Observatorio de Empleo. Evolución del mercado de trabajo aragonés (2005)

Las diferencias de género son una característica estructural del mercado de trabajo español que, en el caso del paro, se manifiesta en un mayor número de desempleados entre el colectivo femenino. Aproximadamente, 6 de cada 10 parados aragoneses son mujeres. Sin embargo, respecto a 2004, esta diferencia se ha atenuado levemente, ya que si entonces este colectivo representaba un 59,9 % del paro total, al término de 2005 suponía el 58,6 %. Si se compara con el agregado nacional, la diferencia es mínima, si bien, en Aragón el paro femenino tiene un peso inferior al de España en casi un punto porcentual. En Teruel, el paro femenino representa el 59,6 y el de los hombres el 40,4 lo que se traduce en que los hombres siguen alcanzando mayores y mejores cuotas de acceso laboral que las mujeres. Y comparativamente con los datos en Aragón, Teruel tiene el índice más alto en relación con las otras provincias.

Tabla 15. Paro registrado por nivel académico y género

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	H	M	H	M	H	M
Analfabetos/ Sin estudios	36	15	16	7	41	21
Estudios Primarios	440	270	338	258	1.099	914
Estudios Secundarios	90	324	74	220	602	1510
Programas de Formación Profesional						
Primera etapa de Educación Secundaria	1.587	1.764	976	1.408	7.939	10.363
Bachillerato	289	369	139	223	1.651	2.081
Técnico-profesional Superiores	78	202	75	149	481	1.061
Enseñanza universitaria de primer ciclo	82	279	49	162	401	1.171
Enseñanza universitaria de segundo y tercer ciclo	64	203	47	103	565	1.272

Fuente: Observatorio de Empleo. Evolución del mercado de trabajo aragonés (2005)

El nivel académico de más de la mitad de los desempleados es Primera Etapa de Educación Secundaria, es decir, han obtenido el Graduado Escolar o el título de la ESO, algo más del 10 % son titulados universitarios y el 6,8% han finalizado estudios de Formación Profesional. Las diferencias de género en este apartado de nuevo son notables. Destaca la proporción de mujeres paradas que son tituladas universitarias (13,1 %) frente a la de hombres (7 %). Lo mismo ocurre con los estudios de Formación Profesional, que con un peso en entre las mujeres del 8,4 %, supera el 4,5 % que representa entre el colectivo masculino. Por el contrario, los parados varones con nivel académico de Primera Etapa de Educación Secundaria suponen el 61,2 % del total, mientras que entre las mujeres el porcentaje es del 55,6 %.

En Teruel, el índice de paro femenino según niveles educativos es superior al masculino, lo que permite aseverar que las mujeres en Teruel encuentran mayores obstáculos para incorporarse al ámbito laboral. Producto de esta reflexión, planteamos algunas conclusiones en relación al capital humano. Cuanto más cualificado esté ese capital en una región o territorio, mayores y mejores podrán ser las contribuciones de los ciudadanos al desarrollo del mismo. Parece paradójico, entonces, ver plasmados en estos datos que la realidad presenta una contraparte. Mujeres formadas que presentan dificultades para acceder a empleos para los que están cualificadas, y opiniones sobre las cuales se asevera que el gran problema de Teruel es la escasez de capital humano en cantidad y calidad. Este conjunto de opiniones expresan una radiografía que justifica, en parte, la emigración de población femenina turolense hacia otros contextos productivos. La estabilidad laboral está en la base del asentamiento familiar. Por lo tanto, la incorporación de la mujer a la economía turolense es una necesidad más importante, puesto que la mujer se convierte en el primer eslabón de desarrollo.

Tabla 16. Contratación según actividad económica (2004)

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Total	%	Total	%	Total	%
Núm. contratos	16.300	100	10.709	100	241.651	100
Construcción	2.207	14	1.539	14	22.845	9
Otras actividades empresariales	4.898	30	1.523	14	91.308	38
Hostelería	1.187	7	1.428	13	23.121	10
Comercio menor, no vehíc. motor; repar. otros art.	1.422	9	760	7	18.789	8
Actividades recreativas, culturales y deportivas	683	4	646	6	9.024	4
Administración pública, defensa y seg. social	477	3	636	6	2.712	1
Agricultura, ganadería, caza y activ. relacionadas	151	1	633	6	1.605	1

Fuente: Actividad Económica y Empleo. Peter 2011

A partir de los datos de la tabla anterior se observa que los sectores de la construcción y la hostelería representan aproximadamente un 30 % de la contratación realizada en el año 2004. Insistimos en recalcar la fuerte entrada de población inmigrante en estos dos ámbitos. Aunque en

cifras absolutas no se refleje en algunas de las aproximaciones estadísticas, el servicio doméstico como rama de actividad económica también representa un sector de fácil acceso para los trabajadores independientemente de su país de origen. Y una reflexión, ¿qué pasaría con este flujo de población, a fecha de hoy positivo, si un día, por las circunstancias que sean, esas actividades, en especial alguna de las dos primeras, o como efecto cascada las dos, entran en crisis, y lejos de generar nuevo empleo empiezan a expulsar a una parte de los contratados en la actualidad? Los impactos podrían ser importantes: demográficos, sociales, económicos, ... En el fondo, una parte de nuestros problemas actuales se centran en que tanto el crecimiento demográfico, como la atención de las necesidades del mercado de trabajo descasan en un colectivo insuficientemente fidelizado como pobladores de la ciudad; ¿se puede fidelizar?, ¿cómo?, son preguntas de respuesta difícil, entre otras razones por las causas de base que provocan, en global, los flujos emigratorio-inmigratorios

Tabla 17. Población activa según sexo

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Total	%	Total	%	Total	%
Población activa	22.010	100	14.489	100	296.788	100
Hombres	12.455	57	8.123	56	172.197	58
Mujeres	9.555	43	6.366	44	124.591	42
Tasa de actividad ⁽¹⁾	-	72,2	-	73,1	-	70,4
Población activa / total	-	0,48	-	0,47	-	0,48

Fuente: Actividad Económica y Empleo. Peter 2011

En lo que respecta a la tasa de actividad, la tasa de actividad femenina más reducida que la masculina, por diferentes razones: la mayor dificultad de acceso al mercado de trabajo, y lo anterior sin olvidar otros factores relacionados con los roles sociales de este colectivo, especialmente en el marco del hogar y la familia. En términos absolutos, el hombre sigue ocupando más y mejores puestos de trabajo. Otro factor que afecta al desarrollo económico de Teruel es la cualificación de la mano de obra. La insuficiente variedad en la oferta, sobre todo en temas de formación profesional, dificulta la inserción laboral y es causa de emigración. De este modo formación y empleo se convierten en un tandem con contenido vital para la estabilidad del ciudadano que busca, ante todo, su bienestar social.

5.1. Contratación de extranjeros

En el año 2005 se han firmado en Aragón 103.268 contratos a extranjeros, un 44,3 % más que en 2004. Sobre el total de la contratación registrada en la comunidad, suponen casi la cuarta parte, en concreto el 23,1 %, con un incremento de su peso respecto al año anterior de 6 puntos.

De este tipo de contratos, el 72,1 % se suscriben a Zaragoza, el 19,1 % a Huesca, y el 8,8 % a Teruel. Sin embargo, su peso sobre el total de contratos firmados en cada provincia pone de

manifiesto una mayor proporción en la oscense (29,01 %) y turolense (27,05 %), que en la de Zaragoza (21,6%).

Tabla 18. Contratación de extranjeros por provincias (2005)

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	Variación anual
Contratos	19.723	9.100	74.445	103.268	44,34%
Total contratos	67.978	33.647	344.728	446.353	7,38%
Contratos extranjeros/total	29,01%	27,05%	21,60%	23,14%	-

Fuente: Observatorio de Empleo. Evolución del mercado de trabajo aragonés (2004-2005)

Tabla 19. Contratos realizados a trabajadores extranjeros según nacionalidad y provincia (2005)

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Total		Huesca	Teruel	Zaragoza	Total
Rumania	3.222	3.087	14.307	20.616	Polonia	280	288	630	1.198
Marruecos	3.847	2.278	9.458	15.583	República Dominicana	250	138	788	1.176
Ecuador	1.180	321	10.760	12.261	Nigeria	243	8	850	1.101
Argelia	1.236	167	4.660	6.063	Cuba	119	103	853	1.075
Colombia	927	621	4.273	5.821	Guinea Ecuatorial	87	6	945	1.038
Senegal	698	64	3.737	4.499	Italia	186	48	801	1.035
Portugal	1.192	301	2.803	4.296	Guinea	331	5	508	844
Bulgaria	690	190	1.364	2.244	Brasil	83	109	557	749
Perú	139	107	1.843	2.089	Francia	224	35	434	693
Ghana	168	25	1.848	2.041	Mauritania	277	4	399	680
China	156	64	1.780	2.000	Chile	79	53	472	604
Gambia	686	37	1.123	1.846	Venezuela	59	18	359	436
Malí	1.054	18	635	1.707	Rusia	33	14	368	415
Ucrania	495	179	1.008	1.682	Otros	1.361	367	4.900	6.628
Pakistán	65	275	1.166	1.506	Total	19.723	9.100	74.445	103.268
Argentina	356	170	816	1.342					

Fuente: Observatorio de Empleo. Evolución del mercado de trabajo aragonés (2004-2005)

Los contratos indefinidos firmados por extranjeros en 2005 alcanzan los 6.908, un 43,4 % más que el año anterior. La distribución por sectores económicos se concentra, principalmente, en los servicios (58,0 %), seguido por la industria (17,4 %) y la construcción (17,3 %), quedando en último lugar la agricultura (7,1 %).

Tabla 20. Contratos realizados a trabajadores extranjeros según actividad económica (2005)

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Total	% Variación 2004
Agricultura, ganadería, caza y actividades relacionadas	6.854	1.678	14.263	23.155	40,91
Industria de productos alimenticios y bebidas	614	438	1.219	2.271	26,87
Fabricación de productos metálicos	334	97	1.287	1.718	42,81
Industria de la construcción de maquinaria	101	36	370	507	14,9
Fabricación de vehículos de motor	22	183	464	669	25,75
Fabricación de muebles	54	35	432	521	47,18
Construcción	4.326	2.590	14.953	21.869	62,53
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio	665	335	2.391	3.391	22,20
Hostelería	2.209	1.133	6.411	9.753	63,50
Transporte terrestre	359	274	1.667	2.300	41,89
Actividades empresariales	2.077	475	20.579	23.131	34,43

Fuente: Observatorio de Empleo. Evolución del mercado de trabajo aragonés (2004-2005)

Si se diferencia por género, la mayor parte de la contratación indefinida se registra en el colectivo masculino, ya que las mujeres sólo representan el 32,3 % del total, perdiendo más de dos puntos de peso respecto a 2004. Además, es el sector servicios el que aglutina la casi totalidad de los contratos indefinidos femeninos, con una tasa del 85,4 %.⁵El mismo estudio comentado aquí

⁵Los valores de la tasa de actividad en Aragón son similares a la media nacional. Lo que caracteriza a las zonas rurales es que la población activa sigue siendo mayoritariamente agraria. En las provincias de Huesca y Teruel el 18.1% y el 16.2% de la población activa está empleada en el sector primario frente al 7.9% de España o el 4.3% de la Unión Europea (9.1% en Aragón). No obstante se está produciendo una pérdida de empleos en este sector como consecuencia de su salida del mercado de trabajo por envejecimiento. En los últimos 10 años se han perdido un 30% de empleos agrarios. En estas áreas los niveles de paro son inferiores a la media regional, debido sobre todo a que el éste se concentra en los sectores servicios e industrial, que tienen menor peso específico en estos territorios. Esta situación de desventaja se deja sentir también en los indicadores relativos al paro y en otros rasgos diferenciadores de la situación laboral de la mujer. En los estudios realizados para elaborar el Programa Operativo Objetivo 3 de Aragón se ha constatado la existencia de segregación ocupacional, por concentración en un reducido número de actividades típicamente femeninas, precariedad laboral y persistencia de la discriminación salarial, en ocasiones por el desempeño de un trabajo encubierto. (Libro Blanco de Agricultura y Desarrollo Rural)

⁵ Un punto relevante a tomar en consideración en el ámbito laboral es el referido a la movilidad de la mano de obra extranjera. Según el INEM, el 11,4 % de los contratos suscritos durante el año 2005 obligaban al trabajador a cambiar su residencia a otra provincia. Este tipo de empleos que obligan a una movilidad de sus residencias habituales fue ocupado por extranjeros, una cifra que, en el caso de los españoles se redujo al 6,6 por ciento. Según un estudio elaborado por este organismo, desde 2002, el número de contratos concertados con extranjeros casi se ha multiplicado por cinco, hasta llegar al 15,7 por ciento del total de contratos suscritos en 2005. Marroquíes, ecuatorianos, rumanos, portugueses y colombianos, suman más de la mitad de todos los trabajadores extranjeros que cambian de residencia dentro de España. Los extranjeros trabajan en la agricultura, la construcción y otras actividades empresariales, y sus principales destinos son el valle del Ebro, la zona mediterránea y Madrid.

constata que, durante el año pasado, el número de trabajadores (españoles y extranjeros) que cambió su residencia a otra provincia por causas laborales se redujo hasta el 11,5 %, dos décimas menos que un año antes.

El planteamiento económico y laboral, no sólo de Teruel, sino de la economía española en general, obedece a un tipo de comportamiento demográfico que reestructura sus bases en función de la movilidad y las necesidades del mercado. *“El punto de partida, es por tanto, la concesión de un mercado dual y la necesidad de mano de obra por parte de las regiones y sociedades más desarrolladas para la realización de determinadas actividades no competitivas que no son absorbidas por la población oriunda” (Bahillo,2003:3).* En este sentido, Teruel no se queda al margen del componente de la inmigración, sino que, al contrario, cada vez más, es un territorio que no deja indiferente a nadie, y por esta razón se ha convertido en una ciudad receptora de mano de obra extranjera que contribuye al desarrollo económico de la misma.

6. RECURSOS SOCIALES Y CULTURALES

En el momento de valorar la calidad de vida de un determinado territorio, el acceso a los recursos sociales y culturales, se convierte en otra de las dimensiones esenciales del análisis. Este apartado se centra, prioritariamente, en analizar la oferta de recursos sociales que existen en la ciudad, con especial énfasis en: servicios sociales, recursos educativos, recursos sanitarios y recursos culturales.

6.1. Servicios sociales

Según el informe sobre “Los Servicios Sociales en Aragón (2003)”, los Servicios Sociales de Base (SSB) y los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) configuran la estructura básica de la acción social. Son equipamientos de carácter comunitario, dotados de equipos técnicos que dan soporte a las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, cuya función es la atención a la problemática social, tanto en su nivel individual y familiar, como de desarrollo comunitario. En ellos se desarrollan programas y servicios dirigidos a toda la población, incluidos en un primer nivel de atención.⁶

⁶ Las prestaciones sociales básicas que ofrecen los servicios sociales comunitarios públicos se agrupan en cinco grandes apartados:

- Prestaciones y actuaciones de información, orientación, valoración y movilización de recursos: información sobre prestaciones sociales, tramitación para el acceso a recursos sociales, derivación a otros sistemas, etc.
- Prestaciones y actuaciones de apoyo a la unidad convivencial y de ayuda a domicilio: ayudas técnicas, ayuda a domicilio, apoyo a la unidad de convivencia, etc.
- Prestaciones, actuaciones y medidas de alojamiento alternativo: residencias e internados, albergues, centros de acogida, etc.
- Prestaciones y actuaciones de inserción social: inserción social, actividades ocupacionales, de ocio y tiempo libre, prevención social.
- Recursos complementarios para la cobertura de necesidades de subsistencia: pensiones, ayudas económicas públicas periódicas o únicas, etc.

Los Servicios Sociales de Base se instauran y desarrollan en Aragón a principios de los años 80, consolidándose en los 90 con un nivel de cobertura que alcanza a la práctica totalidad de la población aragonesa. Finalmente, el proceso de comarcalización ha permitido alcanzar una cobertura que abarca todo el territorio y toda la población aragonesa.

Sin embargo, su distribución por el territorio, lo que comporta la existencia de SSB de muy distintos tamaños en su población de referencia.

Tabla 21

Servicio de Ayuda a Domicilio					
	Provincia de Huesca	Provincia de Teruel	Provincia de Zaragoza	Ciudad de Zaragoza	Aragón
Nº Usuarios a 31 de diciembre	1.351	912	2.572	2.860	7.695
Nº Usuarios en el periodo	1.652	1.100	2.637	3.295	8.684
Nº Solicitudes en lista de espera	47	27	238		312
% población atendida a 31/12	0,62%	0,66%	1,04%	0,46%	0,63%
% población atendida respecto a mayores de 65 años a 31/12	2,56%	2,46%	4,84%	2,39%	2,93%
% Usuarios en el periodo respecto a mayores de 65 años	3,13%	2,96%	4,96%	2,76%	3,31%
Índice de variación anual	5,14%	8,31%	3,84%	2,36%	4,01%
Media semanal de atención personal y doméstica, por usuario	2,13	2,12	2,55	2,44	2,38
Media usuarios por Auxiliar Hogar	6	7	9		7
% Usuarios personas mayores	88%	85%	91%	96%	91%
% Usuarios con más de 3 años de atención	19,25%	32,65%	35,41%		29,07%

Fuente: Informe sobre Servicios Sociales en Aragón (2003)

El servicio de Ayuda a Domicilio se presta, fundamentalmente, a personas dependientes y, sobre todo, a personas mayores. Nueve de cada diez usuarios de este programa son mayores de 65 años. Es por ello que se suelen calcular los índices de cobertura en relación a este sector de la población. El nivel de prestación de este programa en el año 2003 en las diferentes provincias era de aproximadamente 3 usuarios por cada 100 mayores de 65 años en Huesca, Teruel y Zaragoza ciudad y de 4,8 en Zaragoza provincia, siendo la media de Aragón de 3. Estos datos vienen a reflejar la necesidad de potenciar el programa en Huesca, Teruel y Zaragoza ciudad, para aproximar sus niveles de prestación a los valores actuales de Zaragoza provincia.

Los usuarios registrados en el Sistema de Información a usuarios de servicios sociales (SIUSS) son clasificados en función de la situación principal que les lleva a demandarlos. Como podemos ver en la tabla y gráfico siguientes, algo menos de la mitad pertenecen al sector de personas mayores, mientras que uno de cada cinco son clasificados en el sector familia. Destaca la aparición de los usuarios pertenecientes al sector de inmigrantes, en el que son catalogados un 11,3 % del total (frente al 5 % de la población empadronada que representaban en el 2003). Les siguen en importancia las personas con discapacidades, minorías étnicas, mujer, infancia, marginados sin hogar y transeúntes.

Tabla 22

Usuarios registrados en el SIUSS por sector de referencia		
	TOTAL	% total
Personas mayores	42.946	42,6%
Familia	20.404	20,3%
Inmigrantes	11.364	11,3%
Personas con discapacidades	5.728	5,7%
Minorías étnicas	4.787	4,8%
Mujer	3.958	3,9%
Infancia	3.615	3,6%
Marginados sin hogar y transeúntes	3.051	3,0%
Otros grupos en situación de necesidad	2.166	2,1%
Emigrantes	919	0,9%
Juventud	682	0,7%
Toxicómanos (alcohólicos y drogadictos)	574	0,6%
Enfermos psiquiátricos no institucionalizados	299	0,3%
Reclusos y ex-reclusos	183	0,2%
Enfermos terminales	42	0,0%
Colectivos en situación de necesidad provocada por riesgos catastróficos	26	0,0%
Refugiados y asilados	23	0,0%
TOTAL	100.766	100,0%

Fuente: Informe sobre Servicios Sociales en Aragón (2003)

Nótese que los principales sectores que demandan información son: en primer lugar, las personas mayores, en segundo término, la familia y, en tercer lugar, los inmigrantes, lo que cobra interés si se considera que los extranjeros se convierten, cada vez mas, en un colectivo que demanda atención y comienza a tener repercusión en el tejido social aragonés. A su vez, la ciudad de Teruel cuenta con una serie de servicios sociales de atención a los distintos colectivos de población, que se encuentran divididos tal y como figura en la tabla 23.

Tabla 23. Servicios sociales por colectivos de atención en la ciudad de Teruel

ÁREA DE ATENCIÓN	NÚMERO DE ENTIDADES O CENTROS
Servicio social de base	1
Puntos en encuentro familiar	1

Centros de atención	1
Centros de información	2
Entidades sociales	2
Drogodependencias	2
Inclusión social	Centros de atención (1)
	Entidades (1)
	Albergues (1)
Infancia y adolescencia	Centros de atención (1)
	Centros de día (2)
	Residencias (1)
Inmigrantes	Centros de atención (2)
	Centros de información (2)
	Entidades sociales (1)
Juventud	Alojamientos (1)
	Centros de Información (2)
	Centros Polivalentes (1)
	Escuela taller/empleo (2)
Mujer	Casas de Acogida (1)
	Centros de atención Social (2)
	Centros de Información (1)
Personas con discapacidad	Centros de Educación especial (1)
	Centros de información, valoración y orientación (2)
	Centros especiales de empleo (1)
	Centros ocupacionales (1)
	Residencias (1)
Personas mayores	Centros de día (1)
	Entidades sociales (1)
	Hogares (2)
	Residencias (5)

Fuente: Departamento de Servicios Sociales y Familia.

Gobierno de Aragón datos del mes de septiembre de 2006 para la ciudad de Teruel.

En la ciudad de Teruel predominan, en líneas generales, los servicios orientados hacia el colectivo de la Tercera Edad. No es de extrañar, por todo lo que se ha venido mencionando en epígrafes anteriores, que esto sea así. Sin embargo, el análisis de las valoraciones por provincias, permite comprobar cómo varían las necesidades en función del ámbito territorial. Así, el recurso de información sobre servicios sociales alcanza su máximo en la provincia de Teruel, donde representa un 57 % de los recursos aplicados, y el mínimo en la ciudad de Zaragoza, con un 36 %. Esta situación se invierte cuando se habla del apoyo a la unidad convivencial, con un máximo del 34 % de los recursos en Zaragoza capital y un mínimo del 17 % en Teruel. En cuanto a las prestaciones económicas, siguen la misma tendencia, en este caso representando un 28 % en Zaragoza capital y un 17 % en Teruel.

6.2. Recursos educativos

Las sociedades contemporáneas son intensivas en el uso de conocimientos. Dependen, por lo mismo, crecientemente, de la educación y destrezas de su población; su capital humano. Cuando al modelo de ciudad se le pretende otorgar un carácter más social, la educación es una de las mejores herramientas para conseguirlo.

La situación de inestabilidad por los continuos cambios legislativos en materia de educación, unida a otros factores como la introducción de nuevas tecnologías en las aulas, el incremento del alumnado extranjero y la ampliación de la obligatoriedad escolar, entre otros, condicionan la situación de la educación en Aragón. (CESA, 2005).

En cuanto a la educación no universitaria, en Aragón, durante el curso 2005/2006 se matricularon en Educación Infantil (de 0 a 5 años y de carácter voluntario) 42.500 alumnos. Es el nivel de enseñanza que más ha crecido en los últimos años en lo que a alumnos se refiere. Aunque el aumento ha sido constante en los últimos años, el curso 2004/2005 supuso un salto cuantitativo importante con un incremento del 25 % en relación con el anterior. Las razones radican en el ligero repunte de la tasa de natalidad, en la progresiva incorporación de alumnos cuyos progenitores trabajan ambos y en el aumento de escolares extranjeros, que suponen ya 3.497 alumnos y representan el 8,2 % del total en Educación Infantil. (CESA, 2005). En la educación Primaria, para el curso 2005/2006 se matricularon 65.265 alumnos. Es el nivel de enseñanza que concentra al mayor número de alumnos en régimen general, con un 35,1 % en Aragón. En el lado opuesto, Secundaria sigue perdiendo alumnos, fundamentalmente en Bachillerato LOGSE, mientras que los estudios de formación profesional crecen moderadamente, en especial los Ciclos Formativos de Grado Medio.

En la ciudad de Teruel la educación infantil y primaria se concentra fundamentalmente en los colegios públicos.

Tabla 24. Educación Infantil y Primaria. Colegios Públicos

	E. Infantil	E. primaria	Total
C.P Anejas	190	347	537
C.P. Ensanche	221	436	657
C.P. La Fuenfresca	195	405	600
C.P Juan Espinal	51	98	149
C.P Miguel Vallés	63	131	194

Fuente: Dpto. de Educación, Cultura y Deportes. Gobierno de Aragón. Teruel (2006)

Tabla 25. Educación infantil y primaria. Colegios privados

	E. Infantil	E primaria	Total
Las viñas	66	177	243
La salle- san José	87	224	311

La Purísima y Santos Mártires	64	133	197
Victoria Diez	68	140	208

Fuente: Dpto. de Educación, Cultura y Deportes. Gobierno de Aragón. Teruel (2006)

Tabla 26. Educación Infantil y Primaria por barrios rurales

Alumnos Infantil y Primaria	
Caudé	14
San Blas	11
Villalba Baja	11
Villaespesa	15

Fuente: Dpto. de Educación, Cultura y Deportes. Gobierno de Aragón. Teruel (2006)

Tabla 27. Alumnos de Educación Secundaria (curso 2005-2006)

	Bachillerato LOGSE	Ciclos Formativos	ESO	Garantía social	Total
I.E.S. Francés de Aranda	219	50	300	11	580
Vespertino	184	90	401	-	675
I.E.S José Ibáñez Martín	Nocturno	77	18	-	95
Distancia	58	-	-	-	58
I.E.S Santa Emerenciana	90	112	233	-	435
I.E.S.Segundo de Chomon	204	284	238	29	755
Escuela de Arte	59	42	-	-	101
La Purísima y S.M.	-	-	95	-	95
La Salle-San José	-	-	229	-	229
Las Viñas	74	-	195	-	269
Victoria Diez	-	-	118	-	118
Escuela de Hostelería de Aragón	-	100	-	6	106

Fuente: Dpto. de Educación, Cultura y Deportes. Gobierno de Aragón. Teruel (2006)

Tabla 29. Evolución de alumnos matriculados en enseñanzas no obligatorias Ciudad de Teruel

	Curso 99-00	Curso 00-01	Curso 01-02	Curso 02-03	Curso 03-04	Curso 04-05	Curso 05-06
Bachillerato	2.035	1.881	1.747	1.763	1.718	1.824	1.605

Formación Profesional	981	1.032	1.167	1.245	1.272	1.269	1.260
Garantía social	97	99	144	152	164	171	184
Total	3.113	3.012	3.058	3.160	3.154	3.264	3.049

Fuente: Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón

El alumnado de bachillerato ha decrecido entre 1999 y 2006 en un 21,1 %, con una pérdida de 430 alumnos, aproximadamente. Por el contrario, la Formación Profesional ha crecido un 28,4 % con una ganancia de 279 alumnos aproximadamente, cifra que revela la importancia que va ganando el desarrollo de cursos relacionados con áreas específicas de conocimiento. La Garantía Social ha crecido un 89,7%, lo que es un dato significativo tomando en consideración que son estudios que pretenden ampliar la formación del alumnado con el objeto de permitir su incorporación a la vida activa y, en su caso, proseguir su formación. La importancia de la iniciación profesional, la formación y el empleo, así como la realización de talleres profesionales le otorgan un marcado carácter práctico a la formación que se recibe en Teruel. También existen programas de garantía social especial, diseñados para alumnos con necesidades educativas especiales, como jóvenes discapacitados, estudiantes escolarizados en régimen de integración y alumnos que hayan estado escolarizados en Centros de Educación Especial.

En líneas generales, la evolución de alumnos matriculados en régimen de enseñanza general decreció en estos 11 años en un 2,1%, porcentaje que se ha visto compensado por el crecimiento de alumnos matriculados en Formación Profesional y Garantía Social.

En lo que respecta al alumnado extranjero, en su conjunto, se reparte por las tres provincias aragonesas de manera muy similar a su peso demográfico: 16,7 % en Huesca, 10,9 % en Teruel y 72,3 % en Zaragoza. Pero la composición interna de cada provincia varía: Teruel tiene una mayor proporción de alumnado (con respecto a la media de Aragón) de la Europa no Comunitaria y del Magreb y menor de América Latina y de África Subsahariana; Huesca tiene mayor porcentaje de los procedentes de Magreb, África Subsahariana y Unión Europea, y menor de América Latina y Asia; por su parte, Zaragoza, tiene más alumnos, en proporción, de América Latina y menos del Magreb y de la UE.

Zaragoza acapara el mayor porcentaje de alumnado extranjero de Régimen General: el 56,9 %, por encima de su peso poblacional. Huesca y Teruel, el porcentaje de alumnos extranjeros se halla por debajo a su peso demográfico.

Tabla 30. Alumnado extranjero por régimen de enseñanza general. Aragón y provincias.

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
América Latina	35,4	31,5	43,2	40,6
Europa No Comunitaria	26,7	31,5	26,3	27

Magreb	17,1	23,4	12,3	14,3
África Subsahariana	9,8	1,8	8,6	8,1
Unión Europea	8,5	7,1	5,0	5,8
Asia	2,2	4,6	4,2	3,9
Resto de América	0,1	0,0	0,4	0,3
Australia	0,1	0,0	0,0	0,0
Total	2.692	1.757	11.625	16.074
% alumnado extranjero	16,7	10,9	72,3	-

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. (Informe CESA,2005)

Respecto a la integración, un informe de SOS Racismo constata que el grado de satisfacción de los extranjeros en los centros es alto, idéntico al de los de la comunidad en general. Sólo acota a un sector minoritario de los aragoneses el trato discriminatorio hacia el extranjero, bastante más amplio en Secundaria que en Primaria. Y los profesores lo ejemplifican: García dice que en Infantil no hay problemas porque los niños “van a la escuela a jugar”; Martínez matiza que en Primaria “los niños tienen más ganas de aprender que de crearse problemas”; y Cortés añade que en Secundaria, “la cosa cambia. Mi experiencia me dice que el problema de la integración tiene un alto componente económico: no radica tanto en la procedencia como en la capacidad económica, que a esta edad influye en las relaciones. Vamos, que ... será más fácil entablar relación con alguien cuya estructura familiar sea parecida a la suya (padres asentados con trabajo estable y su familia en un piso), que con quien viva hacinado en una vivienda junto a otros compatriotas y lleve todos los días el mismo pantalón. La integración, desgraciadamente, está bastante asociada a la capacidad económica”. (Los Nuevos Aragoneses, Herald de Aragón, 2006)

Este es un factor determinante para explicar el comportamiento de muchos niños y adolescentes inmigrantes, que necesitan tener una estabilidad integral en todos los órdenes de la vida social para lograr una integración óptima acorde con su edad y expectativas. La inestabilidad económica es un factor que repercute de forma directa en el desarrollo de todos sus miembros, en algunos casos, repercute en adelantar la edad laboral en niños que deben estar realizando otro tipo de actividades acordes a su edad.

6.3. Educación universitaria y otros centros

La Universidad de Zaragoza cuenta con 22 centros distribuidos entre las tres provincias, en los que se ofertan 56 titulaciones. Durante el curso 2005/2006 se matricularon un total de 33.546 alumnos. En los últimos años este número ha ido decreciendo paulatinamente. Con respecto al curso 2000/2001 el descenso ha sido del 19%, lo que supone, en términos absolutos, 7.885 alumnos menos. El presente curso arrastra un cómputo negativo de un 2,7% en relación con la cifra del año anterior (CESA,2005). La ciudad de Teruel cuenta con un conjunto de infraestructuras vinculadas al ámbito universitario.

Tabla 31. Centros universitarios en la ciudad de Teruel

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
 EU Politécnica de Teruel
 EU de Enfermería de Teruel

En cuanto a la distribución del número de alumnos, por provincias, Zaragoza agrupa la mayor parte, el 87,1% del total, Huesca acumula el 8,4% y Teruel el 4,5%. La evolución global negativa del número de alumnos con respecto al curso 2000/2001 afecta a las tres provincias, y en mayor medida a Zaragoza, en la que la disminución es de un 20,1%. También se ha visto reducido el número de matriculaciones en Huesca en un 18,4%. Teruel, por el contrario, se mantiene con el mismo número de alumnos. Los centros con mayor número de alumnos en la Comunidad se encuentran en Zaragoza. Destaca el la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, con un 10,4 %, el Centro Politécnico Superior (10,3 %) y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (9,8%). En el lado opuesto la Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel cuenta solamente con 100 alumnos. La titulación que más alumnos ha perdido en proporción respecto al curso 2000/2001 es Estudios Empresariales de Huesca, con un descenso del 49,7 %, y la que más ha ganado es Ciencias de la Salud y el Deporte, que ha visto aumentar su alumnado en un 93,5 % en el mismo periodo. En Zaragoza, destaca el descenso de la Facultad de Ciencias (46,1 %) y Derecho (37,8 %). En Teruel el descenso en la Escuela Universitaria Politécnica (34 %) se ha compensado con el aumento en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (18 %) y en Enfermería (14,4 %).

Tabla 32. Alumnos matriculados en la Universidad de Zaragoza. Provincia de Teruel. Cursos 200/2001-2005/2006

	2000/2001	2005/2006	2005/2006,%	Variación %
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas	910	1.074	3,2	18,0
E. U. Politécnica	514	339	1,0	-34,0
E. U. de Enfermería	89	100	0,3	12,4
Total provincia de Teruel	1.513	1.513	4,5	0,0

Fuente: Datos aportados por la Universidad de Zaragoza. (Informe CESA, 2005)

6.3.1. Recursos sanitarios

En 2003, la esperanza de vida de los aragoneses se situó en torno a los 80 años: en concreto, 77,3 para los hombres y 83,3 para las mujeres. Se trata de cifras muy próximas a las de la media nacional (76,9 y 83,6 años para los hombres y mujeres, respectivamente), aunque en el caso de Aragón, la diferencia entre ambos sexos es de 6 años y de casi 7 en el caso de España. En Aragón, la esperanza de vida masculina se ha incrementado en 5 años en el transcurso de los

últimos 28 años. A su vez, la esperanza de vida de las mujeres aragonesas ha aumentado en 6 (CESA, 2005).

A fecha 31 de diciembre de 2005, el número de usuarios del sistema de salud de Aragón asciende a 1.273.291, lo que representa un incremento del 2,1 % respecto al año anterior, y del 3,9 % respecto a 2003. Los usuarios extranjeros constituyen el 8,3 % del total, aunque esta proporción se eleva hasta el 10,3 % en el sector de Calatayud. Sin embargo, el sector de Teruel es el que presenta la mayor variación relativa interanual (40 %) en cuanto a nuevos usuarios extranjeros del sistema de salud aragonés. En general, la población extranjera usuaria se ha incrementado en un 28,6 % respecto a 2004.

La salud personal es el aspecto que más preocupa a los españoles (51%), por encima de otros como la vida afectiva (8%), el dinero (13%) o las relaciones familiares (26%) (CIRES, 1997: 68). La salud no se define como la ausencia de enfermedad, según la OMS es «un estado de bienestar físico, mental y social que permite a los individuos dedicar su vida a actividades de trabajo y de ocio». Existen tres tipos de factores que determinan el nivel de salud de la persona: el *estilo de vida*, las *condiciones medioambientales*, de *atención primaria* y el *consumo de bienes y servicios sanitarios* (CIS, 1990).

El Sector Sanitario de Teruel forma parte del Área de Salud IV, junto con el de Alcañiz. Tiene una población de 78.879 habitantes: 39.944 mujeres y 38.935 varones. Incluye 16 zonas de salud, cada una de las cuales está dotada de su correspondiente centro de salud y de los consultorios locales necesarios para la prestación de la asistencia sanitaria primaria. En todas ellas, la atención sanitaria es prestada por el Equipo de Atención Primaria y sus correspondientes unidades de apoyo. (Mapa Sanitario de Aragón, 2004)

Los recursos sanitarios de los que dispone la ciudad de Teruel se encuentran divididos entre Teruel urbano y Teruel rural, que incluye los barrios pedáneos al núcleo urbano.

Tabla 33. Zonas de salud por distribución de sexo

Zona de Salud	Habitantes	Habitantes varones	Habitantes mujeres
Teruel Urbano	31.516	15.204	16.312
Teruel Rural	2.543	1.372	1.171

Los datos de población corresponden al Mapa Sanitario de Aragón (2004) del Dpto. de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón.

Cada zona de salud está constituida por una serie de municipios con sus respectivas entidades singulares de población. Por lo general, un municipio es incluido en una zona de salud con todas sus entidades; sin embargo, hay municipios cuyas entidades pueden pertenecer a distintas zonas de salud, motivado casi siempre por razones de accesibilidad a los recursos asistenciales de Atención Primaria. En la siguiente tabla se presenta una relación del número de municipios y de entidades que conforman cada zona de salud.

Tabla 34. Zonas de salud por número de municipios y entidades

Zona de Salud	Número de municipios	Número de entidades
Teruel Urbano	1	4
Teruel Rural	11	19

Dpto. de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón.

Además, en Teruel están localizados otros recursos de atención especializada:

- Hospital Obispo Polanco
- Hospital San José
- Centro de Rehabilitación Psicosocial San Juan de Dios
- Centro de Salud Mental de Teruel
- Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Teruel

Tabla 35. Organización territorial de la zona de Teruel Urbana

	Habitantes	Varones	Mujeres
Concud	119	64	55
San Blas	275	143	132
Teruel	30.735	14.811	15.942
Villaspesa	369	186	183
TOTAL	31.516	15.204	16.312

Mapa Sanitario de Aragón (2004) del Dpto. de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón

Los servicios sanitarios son esenciales en una ciudad como Teruel, que cada vez cuenta con mayor número de personas mayores que inmigran buscando mejores servicios. En la tabla anterior se observa, claramente, cómo el núcleo urbano de Teruel tiene un número considerable de habitantes en comparación con las zonas pedáneas. Este es un componente que exige que se aumente el número de servicios y se mejore la calidad de los mismos. El 28/05/06 salió a concurso público la realización de obras para el segundo centro de atención sanitaria en la ciudad de Teruel. Este centro, que funcionará en la zona conocida como “Ensanche del Ensanche” albergará un conjunto de especialidades que permitirán dar cobertura a un mayor número de usuarios como respuesta al crecimiento de la ciudad que demanda la creación de nuevos servicios de atención para todos los colectivos.

6.3.2. Personas discapacitadas

Uno de los elementos importantes en la construcción de un modelo de ciudad más atractivo, es el referido a la eliminación de las barreras arquitectónicas para que los ciudadanos con discapacidad puedan acceder, en igualdad de condiciones a todos los puntos de la ciudad.

En Teruel se ubica el Centro Ocupacional Ángel Custodio con una capacidad de 53 plazas. El número total de personas con discapacidad es de 1.912.

Escaleras ante las puertas de los organismos de la Administración, ascensores que no permiten la entrada de una silla de ruedas y rampas de bordillos insalvables, estos son algunos de los obstáculos que hacen de Teruel una de las ciudades menos accesibles de España para las personas discapacitadas. Un informe realizado por el Justicia de Aragón, a petición de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, viene a confirmar este dato que, según su presidenta, ya se puso de manifiesto en un estudio elaborado a nivel nacional hace siete años. *"Nosotros tenemos presente que la orografía de Teruel, cuyo Casco Histórico se ubica en un promontorio, favorece la presencia de difíciles pendientes. Pero es que en siete años se ha hecho muy poco por salvar las barreras arquitectónicas de zonas de nueva creación"*.

Tabla 36. Personas discapacitadas (hasta 31/10/2005)

Comarca	Físicos	Psíquicos	Mixtos	Totales
Teruel Comarca	1.832	563	188	2.583
Teruel capital y Barrios	1.312	465	135	1.912

Fuente: Informe sobre la situación de los discapacitados en Teruel (2006)
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IAS)

Agrupación Turolense de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (ATADI)

6.3.3. Gasto farmacéutico

El número de recetas expedidas en Aragón en el año 2005 ha aumentado en un millón la cifra del año 2004 y se ha situado en torno a 23 millones, lo que supone una media de 18 recetas por persona. A su vez, el gasto farmacéutico se ha elevado a 321.039.565,4 €, con una variación interanual del 6,2 %. El gasto medio por receta ha alcanzado, en consecuencia, los 13,9 €, el consumo farmacéutico medio por persona ha ascendido a 252,1 €.

Existen diferencias significativas en cuanto al consumo farmacéutico entre distintas zonas. Así, los sectores de Huesca (Huesca y Barbastro) y Zaragoza II superan los 14 € de gasto medio por receta, mientras, en Zaragoza I apenas se alcanzan los 13 €. Precisamente, Zaragoza I es el sector que presenta un menor gasto farmacéutico por persona (199,7 €); por el contrario, Calatayud y Teruel son los que presentan las cifras más altas: 322,3 y 282,5€, respectivamente, lo que se explica porque Teruel tiene un alto porcentaje de población mayor, que es la que demanda más servicios sanitarios.

6.4. Recursos culturales

El desarrollo sigue siendo un elemento a tomar en consideración para alcanzar el bienestar social. En el camino para lograr ese bienestar intervienen factores de tipo intelectual y cultural, donde están presentes valores, creencias y costumbres. Ahora bien, la base del desarrollo está condicionada por una serie de factores que derivan del individuo y su organización en colectividad, y que tienen su fuente en la costumbre, la tradición, la formación, las creencias religiosas, etc. En definitiva, una serie de fuerzas que insertan en la sociedad unos conceptos fuertemente arraigados y que condicionan, en uno u otro sentido, el devenir⁷. La cultura realiza una innegable contribución al concepto calidad de vida, en tanto que posibilita un incremento en la cualificación de los recursos humanos para facilitar la comunicación humana.

Tabla 37. Dotaciones culturales.

MUSEOS:	BIBLIOTECAS:
Museo Provincial de Teruel	Biblioteca pública
Museo Diocesano	Biblioteca IET
Museo Paleontológico Dinópolis	Biblioteca Campus Universitario
Museo Fundación Amantes	Biblioteca UNED
Museo de la Vaquilla	Biblioteca Instituto de Estudios Teológicos
SALAS DE EXPOSICIONES:	Biblioteca Museo Provincial
Palacio de exposiciones y congresos de Teruel	ARCHIVOS:
Escuela de Arte de Teruel	Archivo Histórico Provincial
Sala de exposiciones de la Cámara de Comercio	Archivo Documental IET
Sala de exposiciones Centro Cultural de Ibercaja	Archivo Fotográfico IET
Sala de exposiciones Pablo Serrano	SALAS DE LECTURA:
Sala de exposiciones del Seminario	Sala de lectura Centro Social del Arrabal
Colección de Ciencias Naturales Colegio la Salle	Sala de lectura del C. P. La Fuenfresca
Residencia Juvenil Santa Emerenciana	CINES Y TEATROS:
Fundación Amantes	Cine Marín
CENTROS SOCIO-CULTURALES:	Cine Maravillas
Centro cultural del Antiguo Matadero	Teatro Marín
Centro social Ciudad de Teruel	FUNDACIONES
Centro social del Arrabal	Fundación Amantes
Centro Cultural IBERCAJA Teruel	Fundación Paleontológica Dinópolis
Centro Cultural CAI	Fundación Antonio Gargallo

Fuente: Turismo, Ocio y Cultura. Peter 2011

Importantes son, igualmente, las contribuciones de las manifestaciones culturales a los procesos de dinamización interna de la ciudad: Fiesta de las Bodas de Isabel, Semana Santa, Fiestas del Ángel, por mencionar algunas. Potencian la creación de una sensación de pertenencia a un grupo

⁷ "El hombre es el medio y el fin del desarrollo; no es la idea abstracta y unidimensional del Homo economicus, sino una realidad viviente, una persona humana, en la infinita variedad de sus necesidades, sus posibilidades y sus aspiraciones...Por consiguiente, el centro de gravedad del concepto de desarrollo se ha desplazado de lo económico a lo social, y hemos llegado a un punto en que esta mutación empieza a abordar lo cultural." (René Maheu, UNESCO 1970. Conferencia en Venecia)

y la imagen de la ciudad. La ciudad de Teruel cuenta con una serie de recursos que dinamizan el ambiente cultural urbano.

Teruel presenta un componente dual. Por una parte, es reflejo de tranquilidad, seguridad, sosiego, que dan lugar a uno de los mejores atractivos de la ciudad, pero, por otra, es el de sus carencias en lo que a servicios se refiere. Los servicios culturales y de ocio no son suficientes para cubrir las necesidades de la población. A través de la participación en las mesas sectoriales se han recogido dos ideas centrales: la innovación cultural, por una parte, y la oferta cultural, por otra. Somos conscientes del gran potencial patrimonial que tiene Teruel como un referente de su identidad, pero en la innovación y en la oferta se centran dos elementos que permiten darle a la ciudad un toque de accesibilidad para sus ciudadanos y los visitantes. Por tanto, estos elementos deben diversificarse con la intención de crear otros productos culturales que complementen los recursos de los que dispone la ciudad. Este elemento es de vital importancia por cuanto justifica, en parte, la migración cultural de muchos de sus habitantes hacia localidades más cercanas que ofertan más bienes culturales, como el caso de Valencia o Zaragoza, que se convierten en ciudades de ocio alternativo para compensar las carencias de la propia ciudad. Por consiguiente, es uno de los retos del ámbito cultural de la ciudad, no es suficiente tener equipamientos de calidad, cuando la población no contempla alternativas para su disfrute. Es necesario desarrollar los mecanismos necesarios para que el ciudadano de Teruel pueda también disfrutar “en” su ciudad. El disfrute es un elemento que genera calidad de vida. No sólo se trabaja, o se estudia, sino que también el divertimento es un factor esencial dentro del bienestar social de las personas y garante de un sentido integral del desarrollo de un espacio.

Al hablar de la ciudad de Teruel estamos haciendo referencia también a sus barrios, no es azaroso, por tanto, pensar que la mayor concentración de servicios tanto sociales, como culturales se encuentren en su núcleo urbano, por cuanto existe mayor concentración de población.

Sin embargo, los barrios de la ciudad comienzan a extenderse y se convierten en una alternativa para vivir. Los procesos de urbanización se expanden hacia fuera, del centro a la periferia y la población demanda una mayor descentralización de servicios. Esto es importante, por cuanto el Plan Estratégico de la ciudad de Teruel toma en cuenta al núcleo urbano y a sus barrios. Es importante que los servicios lleguen a todos los ciudadanos, sin distinción del espacio en el que viven. Por ello, es importante crear “vasos comunicantes” entre la ciudad y sus barrios, para que los ciudadanos conozcan la ciudad en la que viven y sean conscientes de la necesidad de trabajar por un fin común.

La importancia de generar capital social debe pasar, necesariamente, por el conocimiento como motor de trabajo que impulse los cambios, el desconocimiento sólo fomenta el individualismo y la división. Por tanto, los turolenses debemos comenzar por conocer bien nuestro entorno, para darlo a conocer y para trabajar por él, desarrollando las herramientas necesarias que nos permitan generar bienestar social para todos los ciudadanos. Debemos involucrarnos con las causas que importan en la ciudad, en el barrio donde vivimos y convertirnos en actores principales, participando activamente y demandando no sólo servicios, sino todo lo que mejore nuestro entorno y nuestra convivencia con la ciudad y con sus ciudadanos.

7. CAPITAL ASOCIATIVO

La importancia del asociacionismo en el desarrollo de las ciudades surge de la motivación individual en torno a un interés común y/o colectivo. Nace de la voluntad de crear, de participar, de actuar. Para muchos, es la expresión de las inquietudes de los ciudadanos y ciudadanas en toda clase de ámbitos y, por tanto, del dinamismo de la ciudad, en y con la que interactúan.

El estudio *El tercer sector en Aragón. Un análisis sociológico*, analiza la tipología del tejido asociativo tomando en consideración datos nacionales, provinciales y locales en función de la composición de las entidades y densidad asociativa (número de socios por cada 100 habitantes), para obtener una radiografía aproximada sobre el asociacionismo.

En su componente más histórico, el asociacionismo se inicia en España en 1964, hasta ese año que se promulgó la Ley de Asociaciones, el fenómeno había estado centrado en actividades tradicionales y no existía un marco jurídico. La ley sirvió para legalizar y visibilizar las entidades existentes. Entre 1962 y 1964, se registraron en España 23 entidades y con la ley se registraron 335, un 1.335 % más. Con la democracia aumentaron la participación y la creación de asociaciones gracias a la libertad de expresión..

Para el año 2000, las características territoriales de cada Comunidad Autónoma ponen en evidencia el tejido asociativo en función de su población. En la siguiente tabla se presentan el número de entidades asociativas en activo, según el registro nacional de asociaciones por Comunidades Autónomas:

Tabla 45. Entidades asociativas por Comunidades Autónomas

	Nº Entidades	% entidades	Densidad asociativa por 1000 habitantes
España	230.470	100	5,6
Castilla y León	19.651	8,5	7,9
Navarra	4.161	1,8	7,5
La Rioja	1.941	0,8	7,2
Castilla La Mancha	12.393	5,4	7,1
Aragón	8.318	3,6	6,9
Asturias	6.681	2,9	6,2
País Vasco	12.669	5,5	6
Galicia	16.303	7,1	6
Murcia	6.832	3	5,7
Extremadura	6.130	2,7	5,7
Cantabria	3.027	1,3	5,6

Comunidad Valenciana	22.680	9,8	5,4
Cataluña	34.328	14,9	5,4
Canarias	9.011	3,9	5,1
Baleares	4.328	1,9	4,9
Madrid	23.475	0,2	4,4

Fuente: El Tercer Sector. Un análisis sociológico. (CESA, 2003)

Según estos datos, en Aragón la densidad asociativa es de 6,9, superior a la media nacional (5,6), lo que sitúa a Aragón como la quinta comunidad autónoma con mayor número de asociaciones/habitante, y la décima por número absoluto de asociaciones registradas.

Según datos del informe del Tercer Sector en Aragón:

- La Provincia de Huesca representa el 17 % de la población de Aragón, reúne el 22 % de entidades asociativas y un 21 % de socios aragoneses. Su densidad asociativa es de 8,4 entidades/1000 habitantes, es decir, 112 socios por cada 100 habitantes (la cifra más alta de las provincias aragonesas).
- La de Teruel aporta el 11 % de la población aragonesa, el 17 % de entidades asociativas, y el 13 % de los socios. Su densidad asociativa es la más alta de las provincias aragonesas, con 9,9 entidades /1000 habitantes, y 104 socios por cada 100 habitantes.
- La de Zaragoza representa el 71 % de la población aragonesa, el 61 % de las entidades asociativas, y el 67 % de los socios, con una densidad de 5,7 entidades/1000 habitantes, lo que representa 86 socios por cada 100 habitantes. Comparativamente con las otras provincias, presenta el índice más bajo de densidad asociativa.

Esto puede explicarse por el tamaño del hábitat. Cuando es más grande, sobre todo en las zonas urbanas más amplias, existe una mayor oferta cultural. En los hábitats pequeños, el tejido asociativo suele justificarse por fines culturales y los deseos de autoayuda, razón que les proporciona más alternativas. Este hecho también se refleja en el ingreso que perciben las comarcas según el número de socios/habitantes y la densidad asociativa. La comarca de Zaragoza absorbe el 84 % de los ingresos totales.

Tabla 46. Ingresos de las entidades asociativas.

	Ingresos	% ingresos	% entidades
Total Aragón	443.281.300	100	100
D.C. Zaragoza	372.535.500	84,04	41,36
Teruel	11.680.970	2,64	4,84
Hoya de Huesca	9.068.704	2,05	6,33
Somontano de Barbastro	4.607.919	1,04	2,49
La Jacetania	4.454.135	1	2,14
Ribera Alta del Ebro	4.003.992	0,90	2,10

D.C. Cinco Villas	3.590.208	0,81	2,95
Tarazona y el Moncayo	3.369.787	0,76	1,89
Bajo Aragón	3.283.531	0,74	2,08
Comarca de la Ribagorza	3.212.316	0,72	2,27
Comarca de Valdejalón	2.243.706	0,51	1,36
Comunidad de Calatayud	1.797.842	0,41	3,79
Calamocha	1.785.809	0,40	1,76
D.C. Caspe	1.578.395	0,36	1,08
Campo de Borja	1.474.405	0,33	1,71
Bajo Cinca	1.450.716	0,33	1,71
Cinca Medio	1.437.412	0,32	1,50
Maestrazgo	1.378.810	0,31	0,51
Los Monegros	1.231.565	0,28	1,98
D.C. Campo de Cariñena	1.094.898	0,25	1,07
Comarca del Alto Gállego	1.051.944	0,24	1,15
Ribera Baja del Ebro	916.623	0,21	1,32
Albarracín	869.276	0,20	0,81
Cuencas Mineras	862.490	0,19	1,78
La Litera	838.993	0,19	1,78
Andorra-Sierra de Arcos	758.302	0,17	1,56
Gúdar-Javalambre	752.554	0,17	1,82
Bajo Martín	716.955	0,16	1,29
D.C. Sobrarbe	351.078	0,08	1,34
Matarraña	280.895	0,06	1,12
Campo de Daroca	264.881	0,06	0,82
D.C. Campo de Belchite	168.942	0,04	0,50
Aranda	167.764	0,04	0,69

Fuente: El Tercer sector en Aragón. Un estudio sociológico. CESA 2003

Según estos datos, 28 de las 33 comarcas aragonesas alcanzan un peso igual o superior al 1 % del total de entidades. De acuerdo a la distribución de ingresos, sólo cinco comarcas alcanzan ese 1 %: Zaragoza, Teruel, Hoya de Huesca, Somontano de Barbastro y Jacetania.

7.1. Asociaciones

Las entidades sociales, o asociaciones, son grupos que tiene su base principal en la participación social y que se centran en un ámbito específico que determina su quehacer (cultura, deporte, civil, entre otras). La capital de Teruel cuenta con el 23 % de la población provincial, el 20 % de entidades asociativas y el 29 % de los socios. Los 41.673 socios representan un 30 % más de los que le corresponderían en función del peso de su población y las 268 entidades un 12 % menos (Datos de 2000 en el estudio del CESA, 2003). Cuenta con un 53 % del personal remunerado sobre el total provincial y con un 42 % del personal equivalente total, a la vez que absorbe un 51 % del total de los ingresos provinciales.

Tabla 47. Peso de las capitales sobre su provincia. En %.

	Huesca	Zaragoza	Teruel
Entidad	22	71	23
Socios	30	73	29
Personal remunerado	40	92	53
Ingresos	31	94	51

Fuente: El Tercer sector en Aragón. Un estudio sociológico. CESA 2003

En la actualidad, la ciudad de Teruel cuenta con un total de 204 asociaciones registradas.

Tabla 48. Tipología de asociaciones en la ciudad de Teruel

Tipo de Asociación	Número de Asociaciones	%
Deportivas	65	31,8
Culturales ⁸	83	40,6
Civiles ⁹	28	13,7
Sindicales	3	1,47
Comerciantes y empresarios ¹⁰	8	3,9
Salud ¹¹	13	6,3
Juveniles	4	1,96

Elaboración propia a partir de los datos aportados por el Dpto. de participación ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Teruel.

Predominan las asociaciones con fines culturales (49,6 %), seguidas de las deportivas (31,8 %) y en tercer lugar las civiles (13,7 %). Hay que destacar la escasa presencia de asociaciones con fines turísticos, tan vitales para un territorio como éste, que necesita el apoyo de su población con vitalidad e impulso. En relación con la participación ciudadana en Teruel, el antecedente más relevante se ubica en 1999, cuando la oscura situación de la provincia de Teruel fuerza a sus habitantes a salir a la calle para reivindicar un futuro digno. A raíz de esos acontecimientos nace el movimiento "Teruel existe", que se ha convertido en el termómetro vital de la ciudad y provincia, en cuanto que manifestación de voluntades de reivindicación.

En la actualidad, y con los datos reflejados en epígrafes anteriores, Teruel posee la densidad asociativa más alta de todo Aragón, y esto se traduce en algo importante, y según la opinión de algunos representantes de asociaciones se debe a varios hechos: a la idea de que el ciudadano

⁸ En las asociaciones culturales se incluyen grupos musicales, peñas, ámbito taurino, artesanos y las que están registradas propiamente como "culturales".

⁹ En las asociaciones civiles se han incluido las de padres, vecinos, educativas, mujeres y jubilados.

¹⁰ En las asociaciones de comerciantes también se han contabilizado las de empresarios.

turoloense ve en asociarse una oportunidad para hacer cosas que repercutan de manera positiva en su ciudad; y en dar importancia normativa a movimientos más informales y darse a conocer; y a reivindicar determinadas áreas. Aún así, reconocen que al ser un número considerable de asociaciones las que existen, eso da lugar a un cierto nivel de desconocimiento de unas sobre otras y a que, en líneas generales, la participación del ciudadano de Teruel sea relativa, depende de la motivación propia y, de su vinculación con la convocatoria de participación. Existe una contradicción entre la cantidad de asociaciones, y la valoración del ciudadano de Teruel como apático y poco participativo.

7.2. Consejo de participación ciudadana

Otro pilar importante, por lo menos desde el punto de vista normativo, es el que se refiere al Consejo de Participación Ciudadana de Teruel.

Normativamente, dados los términos del acuerdo adoptado por el Pleno Municipal, en la sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2001, apartado cuarto del punto del orden del día número XVII, y conforme a los artículos 140.1.d) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y 49.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se considera definitivamente aprobado el Reglamento de Participación Ciudadana.

A través de esta normativa, el derecho de la persona a intervenir en el proceso de decisiones a nivel local, la participación ciudadana, constituye parte inseparable de la sociedad turoloense, por el Ayuntamiento de Teruel es consciente de la importancia de la participación, partidario de compatibilizar la democracia representativa y la democracia participativa, y sabedor de que es en el nivel local donde el derecho a la participación puede ser mejor ejercitado con la garantía de que el ciudadano puede participar en todas las esferas sociales¹². La Constitución Española de 1978 otorga carta de naturaleza a la Participación, declarando que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Este Consejo, conjuntamente con el movimiento ciudadano "Teruel Existe" y las asociaciones, representan la columna vertebral del tejido asociativo de la ciudad de Teruel formando parte de su cultura. La importancia de coordinar acciones debe garantizar, en todo momento, una vía para que el ciudadano pueda canalizar sus inquietudes a través de mecanismos como la libertad de expresión y la responsabilidad que los organismos tienen en ser garantes de bienestar social.

En palabras de Wolton, nos encontramos inmersos en un nuevo tipo de mundialización. Una mundialización que más allá de sus condicionantes económicos y tecnológicos, representa la creación de nuevos modelos de convivencia cultural. La Tercera mundialización no es solamente política o económica, sino cultural, concierne a la convivencia y a la cohabitación, que se refiere a la organización de la convivencia cultural a través de pautas culturales y territoriales (2004:13). El

¹² En opinión de algunas asociaciones de vecinos, el reglamento del Consejo de Participación Ciudadana parece no cumplirse y estar "congelado", en los términos en los que fue diseñado y que no se hace un seguimiento real sobre la participación del ciudadano de Teruel.

ciudadano turolense, como agente dinamizador de cambio, debe reforzar su reivindicación identitaria a través de una dimensión colectiva del territorio. Estos mecanismos de identidad le permitirán desarrollar patrones nuevos de apertura hacia nuevas relaciones y contextos y, a su vez, fortalecer los lazos sociales indispensables en la creación de capital social.

Esta visión humana y de avance no puede darse en contextos donde sus habitantes conservan una identidad cultural de “refugio”. En palabras de Wolton, se centra en el exceso de apertura y afirma una identidad para defenderse de aquellos que “invaden” en nombre del comercio, las lenguas y la modernidad (2004:81). El ciudadano turolense, poco a poco, comienza a abrirse a otros contextos y otras culturas, es importante dejar atrás esta cultura de refugio, cerrada al cambio y más importante aún, al intercambio, ya que el avance de las sociedades pasa, necesariamente, por la convivencia cultural, y si no establecemos las bases para ello, estaríamos irremediabilmente condenados a la extinción.

La apuesta pasa por pensar y asumir el pluralismo constructivo que admiten ciertas normas, y en trabajar por un fin común a través de la creación de una identidad cultural relacional. El actor social, a pesar de preservar la identidad colectiva, pone en juego la cooperación a través de un sistema de confianza y conciencia colectiva. La ciudad de Teruel debe ser capaz de generar un proyecto colectivo que pase por sus ciudadanos, teniendo como centro entablar relaciones entre los otros y “nosotros”, reconociendo la alteridad, confrontarse con ella y tratar de encontrar el medio para construir la relación que permita funcionar a Teruel como un espacio de avance real. No hay democracia sin la participación efectiva del ciudadano en ejercicio de su soberanía. La soberanía no se delega, ni temporal, ni sustancialmente. No hay nada ajeno al control del pueblo y no existe razón de Estado que pueda dejar al margen a los legitimarios de la soberanía. La importancia de la participación ciudadana en Teruel debe pasar por una responsabilidad ética.

La participación en la vida pública supone la incorporación del debate de la calle a las instituciones públicas. Se trata de hacer expresas nuestras esperanzas, inquietudes, necesidades y hacerlo a través de órganos e instituciones con capacidad de canalizarlos y elevarlos a la categoría de posicionamiento, de planteamiento para hacerlos finalmente factibles, reales. Esto incorpora un elemento cualitativo al debate popular y hace posible su realización. Depende de la necesidad del colectivo y de la capacidad de crear consenso. Pero no de una necesidad y capacidad de consenso inducido, sino de la necesidad y el consenso del debate, la confrontación, la razón, la tolerancia y la libertad. Significa, por tanto, un ejercicio de incorporación de lo colectivo a nuestra vida cotidiana en aras a la consecución de los objetivos que entre todos nos planteemos acerca de la “cosa pública”. La voz de los turolenses continúa estando presente en la cotidianidad y es importante crear los parámetros para mejorar las condiciones *in home* y *out home*.

El ciudadano de Teruel, desde hace algunos años, se ha dado cuenta de que es importante hacerse escuchar y que lo escuchen. Las asociaciones, los movimientos ciudadanos, son los ejes centrales por donde se canaliza la participación ciudadana, porque atienden a la necesidad cotidiana, cercana, y se convierten en interlocutores idóneos para el ciudadano de a pie. Sin embargo, los turolenses también desean ser escuchados por los agentes sociales, por los líderes políticos que, a fin de cuentas, son quienes toman las decisiones finales en la ciudad. Desean

establecer mecanismos de comunicación más directos, porque ellos también son ciudadanos cuando no tienen la investidura que sus cargos les exigen.

No es suficiente hablar de “participación del turolense” o, en algunos casos, de “baja participación”, cuando las vías de información no tienen un alcance real a toda la población. No es suficiente hablar de participación cuando, en muchos casos, no se hacen todos los esfuerzos para motivar a la población a que se involucre con su ciudad o cuando priman los intereses personales.

La participación ciudadana es un eje clave en el desarrollo de la ciudad de Teruel. No podemos entender su desarrollo con una estructura jerárquica que va en orden descendente Gobierno-ciudadano, cuando los cambios se generan en orden inverso, de abajo hacia arriba. Es necesario seguir fomentando la participación ciudadana como vía de cambio para combatir la postura del conformismo paternalista que a veces tenemos, con la idea de que la administración pública nos debe ofrecer todo lo que podemos necesitar. Y ante esta reflexión, cabe la pregunta: ¿Y qué podemos hacer nosotros por Teruel?

8. CONCLUSIONES

Entre las funciones básicas de una ciudad se encuentra la de generar las condiciones que produzcan el bienestar social de sus ciudadanos, es decir, lograr que el ciudadano se sienta a gusto viviendo en su ciudad y que dicho bienestar sea capaz de contribuir al desarrollo paulatino y progresivo dentro del marco urbano de Teruel.

Según la Revista Global, el año 2007 marcará un momento crucial para la historia. La mitad de la población mundial vivirá en ciudades. Esto debería ser motivo de celebración. Después de todo, desde tiempos inmemoriales, las ciudades han sido centros económicos de crecimiento y creatividad cultural. Sin embargo, ya que un tercio de los habitantes de las ciudades -casi mil millones de personas- vive actualmente en asentamientos precarios, el recién publicado “Informe sobre el estado de las ciudades del mundo 2006/7”, cuestiona la propia idea de sostenibilidad urbana, tal y como se entiende hoy.

En 2005, la población urbana mundial ha sumado 3.170 millones de un total de 6.450 millones de personas en todo el mundo. Las tendencias actuales indican que la cantidad de habitantes urbanos continuará creciendo y que llegará a aproximadamente a 5.000 millones en el 2030, de una población total de 8.100 millones.

Se calcula que, entre el 2005 y el 2030, la tasa de crecimiento anual promedio de la población urbana mundial será del 1,8 %, casi dos veces la tasa de crecimiento del total de la población. Después del 2015, a medida que más y más personas vivan en las ciudades, la población de los asentamientos rurales de todo el mundo comenzará a contraerse, decreciendo a una tasa anual promedio del -0,32 hasta el 2030, cifra que representa una disminución de más de 155 millones de personas en 15 años.

Mientras que Europa, Norteamérica y América Latina han experimentado una intensa urbanización -la concentración creciente de personas en las ciudades más que en las zonas rurales- y un rápido crecimiento urbano a partir de mediados del siglo XX, ahora el fenómeno se ha desplazado hacia

las regiones en vías de desarrollo de Asia y África. La inmigración, la reclasificación y el crecimiento natural de la población contribuyen a la rápida transformación urbana de estas regiones.

En el futuro, las ciudades pequeñas, con menos de 60.000 habitantes, y las medianas, con una población de entre uno y cinco millones de habitantes, y no las megaciudades (definidas como ciudades con 10 millones de habitantes o más), continuarán absorbiendo la mayoría de la población urbana del mundo. Más del 53 % de la población urbana mundial vive en ciudades de menos de 500.000 habitantes, y otro 22 % en ciudades de entre uno y cinco millones¹³.

Teruel será una de esas ciudades pequeñas que absorberá población urbana, convirtiéndose en un destino alternativo, distinto, con opciones de desarrollo y con atractivos suficientes para dar cabida a todo tipo de población que desee mejorar su calidad de vida.

El futuro de la ciudad de Teruel debe pasar, necesariamente, por convertirse en un centro urbano con servicios de calidad, con condiciones óptimas para seguir albergando nuevos pobladores y con capacidad para fijarlos. Desarrollar alternativas de ocio y cultura, eliminar las barreras arquitectónicas, hacer de Teruel una ciudad sostenible, preocupada por su medioambiente y habitable (con todo el significado que ello implica desde puntos de vista como comodidad en los desplazamientos, seguridad pública, acceso razonable a la vivienda, disponibilidad de espacios verdes, ...), serán los elementos básicos para que sea una ciudad para todos, en la que se pueda vivir y, sobre todo, en la que se quiera vivir.

Cuando hablamos de recursos endógenos estamos haciendo referencia a la población, al medio y al sistema cultural. La población es el elemento más activo y, a su vez, destinatario de cualquier proceso de desarrollo. La ciudad de Teruel tiene una población mayoritariamente envejecida. Pero también tiene población joven que representa una de las principales fuentes de desarrollo endógeno, aunque siempre está presente el factor de potencial “emigración” hacia otros contextos.

En el futuro, la ciudad de Teruel deberá contar con servicios de calidad para adaptarse a las demandas de la población, que previsiblemente aumentará en número. Esto deberá verse reflejado en su núcleo urbano y en sus barrios, para aumentar las alternativas de quienes no deseen vivir en la propia ciudad. Esta apertura integral servirá, también, para acoger a nuevos pobladores con la certeza de que su calidad de vida se vea reflejada en aspectos como: empleo, vivienda en condiciones óptimas, sanidad, educación, cultura y ocio, medioambiente, creando las condiciones necesarias para hacer de Teruel una ciudad sostenible y sustentable.

Una ciudad con “personalidad”, en la que sus ciudadanos se involucren con la evolución de la misma, participando activamente y ayudando a edificar sus bases de desarrollo. Será una ciudad distinguida, diferente a otras, con un sello indiscutible de evolución y progreso.

Siguiendo lo desarrollado en los epígrafes anteriores, se exponen a continuación las ideas centrales de este diagnóstico.

¹³ www.goobal.info

CAPITAL HUMANO

Proceso de pérdida de dinamismo demográfico (envejecimiento)

Proceso paulatino de repoblación y rejuvenecimiento generado por la inmigración

- Llegada de población inmigrante
- Aumentan los nacimientos y la proporción población joven y adulta

Elementos destacados

- Emigración de población joven, bien formada
- Aumento del envejecimiento.
- Aumento de la dependencia. Crecimiento vegetativo negativo.

Destacado papel del tejido asociativo en la ciudad de Teruel

- Importancia del tejido asociativo en la ciudad
- Predominio de las asociaciones de tipo cultural
- Contradicciones sobre la participación del ciudadano de Teruel. Alta densidad asociativa pero "relativismo" sobre las causas de la participación del turolense. Participación con cautela y bajo *motus proprio*.

TEJIDO PRODUCTIVO

Diversificación de la estructura económica

- Alta relevancia del sector servicios en la economía de la ciudad.
- Presencia importante de la mano de obra extranjera en la diversificación del tejido productivo de la ciudad con especial énfasis en los sectores de la construcción y hostelería.
- Dificultades de acceso para la mujer en áreas cualificadas. Emigración femenina

RECURSOS SOCIALES Y CULTURALES

El proceso de declive demográfico y de sobre envejecimiento en la provincia genera una mayor concentración de personas en la ciudad, por la demanda de servicios asistenciales.

- La Formación Profesional es importante para la diversidad económica de la ciudad.
- Escasez de servicios sociales para los colectivos más vulnerables.
- Emigración por parte de la gente joven por estudios y empleo.

IDEAS FUERZA

- Es necesario crear una visión integral de la ciudad; una visión equilibrada, para conseguir una inserción de la economía urbana más enriquecedora y sostenible, con relación a la cobertura de las necesidades sociales de los distintos colectivos, y la mejora de la habitabilidad urbana.

- La ciudad de Teruel sigue siendo un escenario esencial de relación, conflicto y convivencia entre múltiples actores urbanos. La cohesión social constituye hoy un reto que demanda la ampliación de los cauces de participación, así como acciones orientadas hacia los colectivos más vulnerables. Para tal fin, la intervención de los actores sociales debe ser eficaz en la solución de problemáticas comunitarias, mediante la conformación de redes solidarias y/o foros de instituciones que atiendan las diversas demandas de la población (seguridad, trabajo, capacitación, acción social, defensa del consumidor, etc.) y el establecimiento de mecanismos de toma de decisiones (plebiscitos, audiencias públicas, y otros).
- La ciudad de Teruel no sólo ha de cubrir las necesidades básicas, como acceso a la vivienda, educación, servicios sanitarios, también debe garantizar a sus ciudadanos un marco de bienestar saludable, el acceso a una diversidad de oportunidades de formación, ocio y cultura, capaz de generar "vida urbana de calidad". En definitiva, un escenario urbano que favorezca la interacción social y la "proximidad" de unos barrios perfectamente comunicados con el trazado céntrico de la ciudad.
- La ciudad de Teruel se ha convertido en un espacio receptor de población. Como tal, debe albergar las mejores condiciones para garantizar el bienestar social a todos sus ciudadanos.
- La ciudad de Teruel debe convertirse en un lugar donde el crecimiento económico, la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos sean sus rasgos definitorios.
- Teruel debe aprovechar ese papel de "rótula de conexión", estableciendo conexiones con ciudades como Zaragoza, Valencia, Barcelona.
- Es necesario generar y orientar un proceso de descentralización de la estructura económica, administrativa, educativa, cultural, deportiva, recreativa y de servicios, articulado e integrado hacia las localidades y barrios periféricos, que garantice el crecimiento sostenido y equitativo con un verdadero sentido municipal, potenciando el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales que expresan los usos y costumbres de cada una de las comunidades locales presentes en Teruel.
- Avanzar en la formulación y promoción del uso de los espacios verdes con una utilización integral de los espacios verdes por parte de la comunidad, para permitir una mejor calidad de vida a través del aprovechamiento de los recursos naturales ociosos: parques, plazas, complejos polideportivos y otros espacios verdes. También es necesario consolidar espacios y zonas destinados a su preservación como reservas forestales y/o naturales.
- Educar, formar y capacitar para la inserción laboral, superar el desempleo y acompañar el desarrollo productivo de la ciudad de Teruel. Mejorar la oferta universitaria, consensuar con los establecimientos educativos del sector público sobre la creación de especialidades y carreras vinculadas a las necesidades de ocupación locales de mayor desarrollo; además de implementar programas de capacitación y asesoramiento que permitan el desarrollo productivo y la inserción laboral hacia sectores de mayor demanda, con una participación más activa del

municipio y de las organizaciones sociales en las políticas educativas, de manera de favorecer y garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades.

Todo lo expuesto no hace más que reafirmar la importancia del pluralismo local. La ciudad de Teruel requiere acuerdos multisectoriales que garanticen una política Municipal con continuidad en el tiempo y en beneficio de los teruelenses.

9. BIBLIOGRAFÍA

- Becker, G. S. (1975) *Human Capital*. New York: NBER
- CAI. *El servicio de Estudios de Caja Inmaculada analiza la situación de la mujer en Aragón*. Información Prensa. Caja Inmaculada. 6 de marzo de 2006. www.cai.es
- Caixa. Anuario Económico (2006)
- Consejo Económico y Social de Aragón (2003) *El Tercer sector en Aragón. Un estudio sociológico*.
- García, B. (1994) *Nuevas claves para entender la recuperación de la sociedad rural*. En papeles de la Economía española.
- Gómez, C. (2003) *Las migraciones en la ordenación del territorio*. Huesca: Universidad de Zaragoza UNED y Universidad de Concepción (Chile)
- INAEM. *Efectos de la Expo 2008 sobre el mercado de trabajo aragonés. Previsiones de empleo y necesidades de formación*. Instituto Aragonés de Empleo. Gobierno de Aragón
- Informe sobre la situación de los discapacitados en Teruel. El Justicia de Aragón (2006)
- Informe sobre Recursos Sociales en Aragón (2003). Departamento de Servicios Sociales y Familia e Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
- Ros, J. (1968) *Migraciones interiores y I Plan de Desarrollo*. Revista Internacional de Sociología.

Fuentes Estadísticas

- Ayuntamiento de Teruel. División de Participación ciudadana
- Banco Bilbao Vizcaya. Estudio intercensal (2006)
- Dpto. Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.
- Informe sobre la situación de los discapacitados en Teruel. El Justicia de Aragón (2006)
- Instituto Aragonés de Estadística.
- Instituto Aragonés de los Servicios Sociales (IASS)
- Observatorio de Empleo. Instituto Aragonés de Estadística
- Plan Específico de Teruel.

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Páginas web

- El Correo Digital
- Diario de Teruel (www.diariodeteruel.net)
- El Heraldo de Aragón (www.heraldodearagon.es)